

الموسوعات العربية الحرة:

دراسة استكشافية^١

د. فايزة دسوقي أحمد

أستاذ علم المكتبات والمعلومات المساعد
قسم دراسات المعلومات
كلية الحاسب الآلي والمعلومات
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مدرس المكتبات والمعلومات
قسم المكتبات والوثائق
كلية الآداب
جامعة بني سويف

المستخلص:

تهدف الدراسة إلى استكشاف الموسوعات العربية الحرة على الإنترنت، والبالغ عددها خمس موسوعات هي "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، ونول، وويكيبيديا مصري". ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أول موسوعة عربية حرة ظهرت على الإنترنت في عام ٢٠٠٣م، وأن موسوعتين فقط أنشئت أساسًا باللغة العربية. ولا توجد مؤسسات عربية داعمة للموسوعات العربية الحرة بينما توجد مؤسستان أجنبيتان ترعيان ثلاث موسوعات عربية حرة، وأن الموسوعات العربية الحرة العامة أكثر عددًا من المتخصصة، وأن أربع موسوعات تستخدم ترخيص جنو للوثائق الحرة، ونظام الويكي MediaWiki، وموسوعة واحدة تستخدم ترخيص المشاركة الإبداعية Creative Commons ، ونظام التعاون المُراجع moderated collaboration لإدارة المحتوى. وأن موسوعة واحدة اعتمدت على خطة تصنيف مقننة. وأن استخدام الموسوعات العربية الحرة يتسم بالضعف الشديد.

١/١ المقدمة:

^١ منشور في: الموسوعات العربية الحرة: دراسة استكشافية. - مجلة المكتبات والمعلومات العربية. - س ٣٠، ٤ع (أكتوبر، ٢٠١٠م).

تُعد اللغة العربية ضمن اللغات العالمية العشر ذات المحتوى الأعلى على الإنترنت، رغم كونها إحدى اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة كلغة عالمية. حيث يأتي ترتيب اللغات من حيث المحتوى الرقمي لها بدءاً من اللغة الإنجليزية التي تصدر لغات العالم، تليها اللغة اليابانية فالألمانية والصينية والفرنسية والأسبانية والروسية والإيطالية والبرتغالية ثم الكورية^(١).

وقد تضاربت الإحصاءات ونتائج التقارير عن حجم المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت، حيث أشارت دراسة حديثة أعدتها لجنة للأمم المتحدة إلى الندرة الشديدة للمحتوى العربي على الشبكة الدولية حيث لا يتعدى (٣%) من إجمالي المحتوى العالمي^(٢)، في حين أعلن مسؤولون في مركز التراث الحضاري والطبيعي في مصر أن حجم المحتوى العربي على الإنترنت لا يتعدى نسبة (٠.٥%) من المحتوى العالمي للشبكة العالمية^(٣). كما بينت دراسة أخرى أن نسبة تواجد اللغة العربية على الإنترنت لا يزيد عن (١%) من التواجد العالمي للغات الأخرى. وعلى كل، فإن حجم أفضل الأرقام المذكورة لا يعكس حجم الإسهامات التي قدمتها الثقافة والحضارة العربية على امتداد تاريخ الإنسانية. ولا يتناسب مع عدد مستخدمي الإنترنت باللغة العربية الذي يُقدر بحوالي (٢٩) مليون مستخدم^(٤).

وبالإضافة إلى هذا الضعف الشديد في المحتوى الرقمي باللغة العربية على الإنترنت، فإن الفقر والضعف والعشوائية هي سمات رئيسة له، وهو غير احترافي وغير تفاعلي. وتتعدد الأسباب التي أدت بالمحتوى العربي الرقمي إلى هذه الحال، منها تأخير انتشار البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أغلب البلدان العربية، وغياب الاستراتيجيات المدروسة لإثراء المحتوى وإدارته.

٢/١ التعريفات الإجرائية:

المصطلح الأساسي في الدراسة الحالية هو "الموسوعات العربية الحرة" ويُقصد بها "الموسوعات المكتوبة باللغة العربية على الإنترنت، ويحق لأي شخص المساهمة في تحريرها واستخدامها".

٣/١ موضوع الدراسة وأهميته:

إذا علمنا أن خلود الحضارات والشعوب على مر العصور يتحقق بخلود لغاتها، وأن اللغة التي لن تتواجد على الإنترنت ستحسر عن الحياة تدريجياً، يتبين لنا أهمية إثراء المحتوى العربي الرقمي. ويمكن إثراء المحتوى العربي الرقمي بوسائل عدة، منها إتاحة المصادر مفتوحة المصدر ومن أهمها الموسوعات.

وتتمثل أهمية الدراسة الحالية في رصد الموسوعات العربية الحرة على الإنترنت وتحليلها، بوصفها من أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لإثراء المحتوى العربي الرقمي، وبالتالي الحفاظ على بقاء لغة الضاد أعظم اللغات وأهمها بوصفها لغة القرآن الكريم.

٤/١ أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى استكشاف الموسوعات العربية الحرة للتعرف إلى طريقة العمل فيها، وما يمكن أن تقدمه من فوائد للمحتوى العربي على الإنترنت، وكذلك تقديم الاقتراحات لجعل هذه الموسوعات أكثر فاعلية.

٥/١ تساؤلات الدراسة:

تتمثل التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عنها فيما يلي:

- كم عدد الموسوعات العربية الحرة؟ وما تاريخ إنشائها؟ ومن المسؤول عن إنشائها؟ وما الهدف من إنشائها؟
- هل تغطي الموسوعات العربية الحرة موضوعات عامة أم متخصصة؟
- ما حجم الموسوعات العربية الحرة؟
- ما التراخيص التي تستخدمها الموسوعات العربية الحرة؟
- ما طريقة تحرير الموسوعات العربية الحرة؟ وما فئات المساهمين فيها؟
- ما التصنيف المستخدم في الموسوعات العربية الحرة؟
- ما طريقة البحث في الموسوعات العربية الحرة؟
- ما معدلات استخدام الموسوعات العربية الحرة؟
- ما أشكال النسخ المتوفرة من الموسوعات العربية الحرة؟
- ما المزايا التي توفرها الموسوعات العربية الحرة؟ وما العيوب والمشكلات التي تكتنفها؟

١ / ٦ حدود الدراسة:

١/٦/١ الحدود الموضوعية:

تتناول الدراسة موضوع الموسوعات العربية الحرة، وقد أجرت الباحثة دراسة مسحية للتعرف إلى تلك الموسوعات، وتبين وجود خمس موسوعات هي: "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، ونول، وويكيبيديا مصري". ويبين الجدول رقم (١) موقع هذه الموسوعات على الإنترنت.

الجدول رقم (١)

مواقع الموسوعات العربية الحرة على الإنترنت (*)

م	الموسوعة	الموقع على الإنترنت
١	ويكيبيديا العربية	http://ar.wikipedia.org/wiki/
٢	المعرفة	http://www.marefa.org/index.php الصفحة الرئيسية
٣	الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات	http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
٤	نول	http://knol.google.com/k
٥	ويكيبيديا مصري	http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87

(*) تم ترتيب الموسوعات وفقاً لتاريخ الإنشاء من الأقدم إلى الأحدث.

١/٦/٢ الحدود النوعية:

تقتصر الدراسة على الموسوعات العربية الحرة على الإنترنت، دون غيرها من مصادر المعلومات.

١/٦/٣ الحدود اللغوية:

تقتصر الدراسة على الموسوعات الحرة المكتوبة باللغة العربية، بغض النظر عن وجود نسخ من تلك الموسوعات بلغات أخرى.

والجدير بالذكر أن موسوعة "ويكيبيديا مصري" تزعم أنها تستخدم ما أسمته باللغة المصرية وليست اللغة العربية، وتحاول إصباح الشرعية على ذلك، من خلال محاولة إثبات أن هناك فرقاً بين اللغة المصرية واللغة العربية (°)!!! كما هو مبين في الشكل رقم (١).

شكل رقم (١)

محاولة تعريف اللغة المصرية الحديثة ؟!

ولا يخفى أنه لا يوجد ما يُعرف باللغة المصرية الحديثة، وإنما هي لهجة مصرية، ومن المدهش أن Wikipedia قد أضافت كلمة العربية إلى المصرية للدلالة على هذه الموسوعة ليكون اسمها Egyptian Arabic^(٦)، كما هو مبين في الشكل رقم (٢). وهذا اعتراف من الموسوعة الأم التي تنتمي إليها "ويكيبيديا مصري" بأنها مكتوبة باللغة العربية.

Milestone	Languages (dates milestones reached, in order of reaching them)
1 000	<p>Cornish (8 April 2006); Ladino (13 September 2006); Pennsylvania German (16 October 2006); Kashubian (16 February 2007); Tongan (25 April 2007); Pashto (5 August 2007); Lingala (1 December 2007); Anglo-Saxon (29 December 2007); Hawaiian (9 February 2008); Turkmen (27 February 2008); Interlingue (31 May 2008); Central Bicolano (5 September 2008); Guarani (6 September 2008); Mazandarani (24 October 2008); Silesian (15 November 2008); Sardinian (14 December 2008); Komi (15 December 2008); Sinhalese (15 January 2009); Egyptian Arabic (31 January 2009)</p>

شكل رقم (٢)

إضافة كلمة العربية إلى المصرية في Wikipedia

وبناءً على ما سبق من عدم وجود ما يُعرف باللغة المصرية المستقلة عن اللغة العربية، وإضافة Wikipedia نفسها كلمة العربية إلى "ويكيبيديا مصري"، فإن هذه الموسوعة تدخل ضمن نطاق البحث الحالي.

٤/٦/١ الحدود الزمنية:

تغطي الدراسة الموسوعات العربية الحرة حتى فبراير ٢٠٠٩م.

٧/١ منهج البحث وأدواته:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج المسحي الكشفي؛ لأنه يتيح دراسة الظواهر الجديدة والتي لم تتعرض لدراسات سابقة (٧)، كما استعانت بالمنهج المقارن؛ وذلك للتعرف إلى طبيعة الموسوعات العربية الحرة والمقارنة بين كيفية عملها واستخدامها.

وفيما يتعلق بالأدوات التي اعتمدت عليها الدراسة، فقد تم استخدام قائمة مراجعة، تتكون من (١٤) سؤالاً تناولت البيانات المطلوبة للدراسة مثل تاريخ إنشاء الموسوعات العربية الحرة، والمسؤول عن إنشائها، والهدف من إنشائها، والموضوعات التي تغطيها، وحجمها، والتراخيص التي تعتمد عليها، وكيفية تحريرها، وفئات المساهمين فيها، وخطة التصنيف التي تستخدمها، وكيفية تصفحها والبحث فيها، ومعدلات استخدامها، وتوافرها في أشكال أخرى غير الخط المباشر، والمزايا التي توفرها، والعيوب والمشكلات التي تعترضها.

٨/١ الدراسات المثيلة:

استعرضت الباحثة ما تم من دراسات عربية وأجنبية للتعرف إلى الدراسات المثيلة التي تناولت موضوع الموسوعات العربية الحرة، وذلك في الأدلة والبيبلوجرافيات التي ترصد الإنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات. وقد تبين عدم وجود دراسات أجنبية تناولت هذه الموسوعات. بينما توجد عدة أعمال ظهرت باللغة العربية تتناول الموسوعات العربية الحرة، وتتمثل هذه الدراسات -على حد علم الباحثة- في الدراسة التي أعدها "فاطمة البريكي" في عام ٢٠٠٥م حول واقع الموسوعة العربية الإلكترونية وطموحاتها، وتناولت فيها ثلاثة نماذج من

الموسوعات العربية الإلكترونية سواء الحرة أو غيرها، وكان من بينها "ويكيبيديا العربية" وذكرت عنها تاريخ إنشائها ومميزاتها وعيوبها^(٨)، وقد وردت المعلومات مختصرة، ومن الواضح أن هذه الدراسة لم تُخصص لدراسة الموسوعات العربية الحرة فقط، كما أنها لم تتناول الكثير من الجوانب في موسوعة "ويكيبيديا العربية". وقام "رضا محمد النجار" في العام التالي لذلك بدراسة استكشافية تقييمية للموسوعات العربية المتاحة على الإنترنت في الفترة من ٢٠٠٦/٧/١ حتى ٢٠٠٦/٩/٣٠م، حاول فيها استكشاف وحصر الموسوعات العربية المتاحة على الإنترنت وتقييم بعضها منها، والتعرف على معوقات العمل الموسوعي الرقمي العربي، وتقديم المقترحات التي تساعد في تطوير ونمو الموسوعات العربية المتاحة على الإنترنت. وقد كانت موسوعة "ويكيبيديا العربية" من بين الموسوعات التي وقع عليها اختيار الباحث للتقييم، وتم التقييم وفقاً لأربعة محاور أساسية هي: الملامح الفنية، وتحليل المحتوى، وملامح الوسائط المتعددة، وواجهة المستفيد. وبهذا تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة السابقة في أنها لم تُخصص لدراسة الموسوعات العربية الحرة فقط، كما أنها لم تتناول بعض جوانب موسوعة "ويكيبيديا العربية" مثل التصنيف ومعدلات الاستخدام^(٩). كما أعدت "فايقة حسن" في العام نفسه دراسة تحليلية تقييمية مقارنة للموسوعة العربية العالمية والموسوعة الحرة ويكيبيديا، هدفت من خلالها معرفة تاريخ تطورها، والمسئولية الفكرية والمادية والمجال والقدرة الاستراتيجية ودعم المستفيد والمعلومات والتجهيزات والشكل المادي والتكاليف لكل منهما، والفروق بين كل منهما، وسلبياتهما. وتتماثل هذه الدراسة أيضاً مع الدراستين السابقتين في أنها لم تُخصص لدراسة الموسوعات العربية الحرة فقط^(١٠).

وأعد "إبراهيم حسن أبو الخير" في عام ٢٠٠٧م دراسة استعرض فيها تجربة إنشائه للموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات^(١١). كما ظهرت دراستان في عام ٢٠٠٩م، الأولى لـ "أحمد جاب الله" -مهندس لدعم القرارات، بالفريق الرئيس للبحث بجوجل- استعرض فيها حلول Google لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت وكان من بينها استعراض لموسوعة "نول"^(١٢)، والثانية لـ "نايل الشافعي" مؤسس موسوعة المعرفة، واستعرض فيها طبيعة الموسوعة وما تقدمه من فائدة للغة العربية^(١٣). وهذه الدراسات الثلاث هي دراسات يعرض فيها مؤسسي الموسوعات العربية الحرة لموسوعاتهم.

ويمكن القول بأن الدراسات السابقة تتشابه مع الدراسة الحالية في اهتمامها بالموسوعات العربية الحرة، إلا أنها تختلف عنها في كونها من أوائل الدراسات العلمية المسحية عن هذه

الموسوعات، ومحاولتها تغطية الجوانب المتعلقة بها كافة، من حيث طبيعة تحريرها، وتنظيمها، واستخدامها،...

٢. الموسوعات العربية الحرة:

يتناول هذا الجزء تاريخ إنشاء الموسوعات العربية الحرة، والمسؤول عن إنشائها، والهدف من إنشائها، والموضوعات التي تغطيها، وحجمها، والتراخيص التي تعتمد عليها، وكيفية تحريرها، وفئات المساهمين فيها، وخطة التصنيف التي تستخدمها، وكيفية تصفحها والبحث فيها، ومعدلات استخدامها، وتوافرها في أشكال أخرى غير الخط المباشر، والمزايا التي توفرها، والعيوب والمشكلات التي تعترضها.

١/٢ تاريخ إنشاء الموسوعات العربية الحرة، والمسؤول عن إنشائها

تبين من الدراسة (إجابة السؤالين (٢٠١) بقائمة المراجعة) ما يأتي:

- **"ويكيبيديا العربية"** هي النسخة المكتوبة باللغة العربية من "الموسوعة الحرة wikipedia"، وقد اعتُمدت رسمياً من قبل "الموسوعة الحرة" في ١٠ يوليو ٢٠٠٣م. وتاريخ أول مقالة في الموسوعة غير معروف بشكل قطعي، وإن كانت الإحصاءات أوضحت أن أبريل ٢٠٠٢م كان به أربع مقالات (١٤)، والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من Wikipedia وكانت باللغة الإنجليزية أُطلقت في ١٥ يناير من عام ٢٠٠١م (١٥)، أي أن النسخة العربية أُطلقت بعد النسخة الإنجليزية بعامين ونصف. وتجدر الإشارة إلى أن أول من اقترح على القائمين على "الموسوعة الحرة" تدشين نطاق للنسخة العربية هو المصري الدكتور "طارق قابيل"، وكان ذلك عام ٢٠٠١م حين كان يدرس لنيل درجة الدكتوراه في الوراثة الجزيئية بإحدى الجامعات الأمريكية (١٦). والطريف أن الدكتور "طارق"، قد قدم تعريفاً غير دقيق لكلمة wikipedia حيث ذكر التعريف التالي لها "اتخذت هذه الموسوعة اسماً غريباً، وهو إشارة إلى نوع من مشروبات "الكوكتيل" المكونة من خليط بطعم الفواكه التي تُقدم عادة في أكواب، ومزينة بقطع من

الحمضيات والمظلات الورقية الملونة الصغيرة^(١٧)). حيث من المعروف أن التعريف الدقيق لمصطلح wikipedia، هو أنها كلمة مكونة من مقطعين الأول "Wiki"، وهي كلمة مأخوذة من لغة جزر الهاواي وتعني "السرعة"، وتم اختيارها لتعكس طبيعة المواقع التي يتم تحريرها جماعياً على الويب، والتي تتسم بالسرعة في التعديل والتحرير، أما المقطع الثاني "pedia" فهو مأخوذ من كلمة موسوعة "encyclopedia"^(١٨). والويكيبيديا العربية تدعمها مؤسسة ويكيميديا، وهي مؤسسة خيرية تعتمد على التبرعات أنشئت لرعاية موسوعات الويكيبيديا بلغاتها المختلفة، وغيرها من المشروعات الشقيقة مثل: Wikisource، Wiktionary، ومركزها في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية^(١٩).

- انطلقت موسوعة **"المعرفة"** في ١٦ من فبراير عام ٢٠٠٧م، على يد المصري المهندس الدكتور "نايل الشافعي" صاحب ومدير إحدى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة والمحاضر في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا MIT والاستشاري للكثير من الهيئات الدولية والعالمية منها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP^(٢٠). وقد أنشأ "نايل الشافعي" مؤسسة المعرفة؛ لترعى مشروع المعرفة وهي مؤسسة لا تهدف للربح، ويتولى الإنفاق عليها بالكامل، ولا صلة لها بأية جهات حكومية أو تمويلية في أية دولة بالعالم، ومقرها في نيويورك بالولايات المتحدة^(٢١).
- أنشئت **"الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات"** في شهر يونيو من عام ٢٠٠٧م^(٢٢)، على يد المصري الدكتور "إبراهيم حسن أبو الخير" (قسم المكتبات والمعلومات، كلية الآداب - جامعة المنيا)، ولا توجد مؤسسة راعية لها^(٢٣).
- طُرحت موسوعة **"كول"** العربية في أغسطس من عام ٢٠٠٨م، لتكون النسخة العربية من موسوعة "Knol". وهي الموسوعة التي ترعاها شركة جوجل، المؤسسة التجارية صاحبة أكبر محرك بحث والغنية عن التعريف^(٢٤). والجدير بالذكر أن جوجل قد **أعلنت عن Knol في شهر ديسمبر من عام ٢٠٠٧، وأطلقتها في يوليو ٢٠٠٨. أي أن النسخة العربية ظهرت بعد شهر واحد فقط من إتاحة Knol كموسوعة حرة^(٢٥). وقد تم اشتقاق كلمة Knol "وحدة المعرفة" من كلمة knowledge والتي تعني المعرفة باللغة الإنجليزية. ومن الطريف أن استخدام هذه التسمية قد جعل شركة ألمانية لبيع أدوات النظافة تحمل نفس المسمى، ترفع دعوى تقاضي فيها شركة جوجل لاستخدامها هذا الاسم وتطلب**

تعويضًا مقداره مليون يورو^(٢٦). ويوضح الشكل رقم (٣) موقع الشركة الألمانية على الإنترنت.

الشكل رقم (٣)

شركة ألمانية تحمل اسم Knol

- وفيما يتعلق بموسوعة " ويكيبيديا مصري " فقد وردت في الموسوعة بعض المعلومات المتعلقة بخطوات الإنشاء، حيث وضع اقتراح النسخة المصرية (ويكيبيديا مصري) في ٣٠ مارس ٢٠٠٨م لدى "الموسوعة الحرة wikipedia"، وبدأت في الحضارة (Incubator) في ٢ أبريل، ثم تمت الموافقة عليها في ٢٣ يوليو في ويكيمايا في الإسكندرية. أما موقع (ويكيبيديا مصري) الرسمي فلم يبدأ إلا في ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨^(٢٧). ويعني هذا أن هذه النسخة ظهرت بعد ظهور النسخة الإنجليزية من Wikipedia بما يقارب ثمانية أعوام. ولم تتوفر معلومات في الموسوعة عن المجموعة التي اقترحت إنشائها، وإن كان من الواضح أنها مجموعة ترفض الانتماء للعربية كهوية!!! والموسوعة تدعمها مؤسسة ويكيبيديا السابق ذكرها.

ويوضح الجدول رقم (٢) تاريخ إنشاء الموسوعات العربية الحرة على الإنترنت.

الجدول رقم (٢)

تاريخ إنشاء الموسوعات العربية الحرة

م	الموسوعة	تاريخ الإنشاء
---	----------	---------------

١٠ يوليو ٢٠٠٣	ويكيبيديا العربية	١
١٦ فبراير ٢٠٠٧	المعرفة	٢
يونيو ٢٠٠٧	الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات	٣
أغسطس ٢٠٠٨	نول [النسخة العربية]	٤
٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨	ويكيبيديا مصري	٥

نستنتج مما سبق:

- ظهرت أول موسوعة عربية حرة على الإنترنت في عام ٢٠٠٣م، وهي تمثل نسبة (٢٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة. ولم تظهر محاولات أخرى لإنشاء موسوعات جديدة إلا بعد ذلك بحوالي أربع سنوات؛ فنجد أن عام ٢٠٠٧م قد شهد ظهور موسوعتين بنسبة (٤٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة، ولم يستغرق ظهور موسوعات جديدة تلك الفترة الطويلة مرة أخرى، فنجد أن عام ٢٠٠٨م قد شهد ظهور موسوعتين بنسبة (٤٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة على الإنترنت. وترى الباحثة أن تلك النتائج تبين عدم الشعور بأهمية الموسوعات العربية الحرة في بداية الأمر، ثم ظهور عدد من الجهات التي استشعرت تلك الأهمية، فعملت على إنشاء المزيد من الموسوعات.
- أنشئت موسوعتان فقط هما "المعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" بنسبة (٤٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة، أساساً باللغة العربية، وثلاث موسوعات هي "ويكيبيديا العربية، ونول، وويكيبيديا مصري" بنسبة (٦٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة متاحة بلغات أخرى. وترى الباحثة أن حرص الموسوعات التي بدأت بلغات أخرى غير اللغة العربية على إتاحة نسخ منها باللغة العربية، يعكس وعي تلك الموسوعات بأهمية اللغة العربية.
- ترعى مؤسسة ويكيميديا وهي مؤسسة غير ربحية موسوعتين من الموسوعات العربية الحرة هما "ويكيبيديا العربية، وويكيبيديا مصري"، وترعى مؤسسة المعرفة وهي مؤسسة غير ربحية أيضاً موسوعة "المعرفة". وترعى جوجل وهي شركة تجارية موسوعة "نول". أما "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" فلا توجد مؤسسة ترعاها. ويبين ذلك أن المؤسسات غير الربحية تهتم بالموسوعات العربية الحرة أكثر من المؤسسات الربحية؛ ويعود السبب وراء ذلك إلى عدم وجود ربح مادي مباشر من تلك الموسوعات.

- لا توجد مؤسسات عربية داعمة للموسوعات العربية الحرة، بينما توجد مؤسستان أجنبيتان ترعيان ثلاث موسوعات عربية حرة!!!
- أسهم الأفراد العرب في إنشاء الموسوعات العربية الحرة، وكانوا أكثر حرصًا من المؤسسات العربية في ذلك.

٢/٢ الهدف من إنشاء الموسوعات العربية الحرة:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "٣" بقائمة المراجعة) أن هدف إنشاء "ويكيبيديا العربية" يتمثل في إعداد موسوعة دقيقة ومتكاملة ومتنوعة ومحايدة ومجانية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها (٢٨). ومن الواضح أن الهدف من إنشاء تلك الموسوعة هو نفس الهدف من إنشاء موسوعات الويكيبيديا بصفة عامة.

أما هدف إنشاء "المعرفة" فيتمثل في إنشاء موسوعة دقيقة، ومتكاملة، ومتنوعة، ومفتوحة، ومحايدة ومجانية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها بالكتابة أو بالاقتراب من مصادر مرخصة بالنقل (٢٩). وذلك من خلال جمع المحتوى العربي الرقمي (المرخص)، بما لا يخالف القانون. بالإضافة إلى رغبة مؤسس هذه الموسوعة في التخلص من العيوب التي اكتتفت "ويكيبيديا العربية"; حيث يرى أن سماح ويكيبيديا للتسجيل بأسماء مستعارة غير محققة جلب إلى ويكيبيديا العربية حفنة ممن استغلوا ضعف المشاركة فيها في بدايتها فنصبوا أنفسهم شرطياً على الفكر يمنعون ما يخالف آراءهم بحجج كثيرة دون أن يضيفوا محتوى يذكر. ومعالجة مقالات "ويكيبيديا العربية" لقضايا العرب بشكل لا يتسم بالموضوعية، مما جعل هذه المقالات أكثر عداوة للعرب من المقالات المناظرة لها في ويكيبيديا الإنجليزية (٣٠).

ويتمثل الهدف الأساسي من وراء إنشاء "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات"، في عمل موسوعة حرة يمكن الاعتماد عليها وأن تكون من أكبر الموسوعات في الحجم وعمق المحتوى، وتساعد في التغلب على سرعة التطور في مجال المكتبات والمعلومات أو على الأقل مواكبتها. إذ يمكن تحرير الموسوعة في أي وقت وتظهر نتائج التحرير مباشرة دون الحاجة بالطبع للانتظار الذي تتطلبه عملية النشر التقليدي (٣١).

أما هدف جوجل من إنشاء "تول" فهو مساعدة الشخص على نشر معرفته، وتبادل المعرفة بين الأفراد (٣٢).

وكان هدف إنشاء "**ويكيبيديا مصري**" هو إنشاء موسوعة دقيقة وكاملة ومتنوعة ومفتوحة ومحايطة ومجانية يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها^(٣٣). ويتمثل هذا الهدف تمامًا مع الهدف من إنشاء "ويكيبيديا العربية"؛ ويرجع ذلك إلى أن كل موسوعات الويكيبيديا لها نفس الهدف بغض النظر عن اللغة المكتوبة بها، كما سبق القول.

هذا وقد لاحظت الباحثة أن جميع الموسوعات محل الدراسة قد حرصت على توضيح الهدف من إنشائها على صفحاتها الرئيسية، باستثناء "نول" التي ذكرت الهدف في موضع آخر بها.

يتبين لنا مما سبق تشابه أهداف الموسوعات العربية الحرة، حيث حرصت على أن تسمح للجميع بالمشاركة في تحريرها، وأن تكون متنوعة ومجانية وتسمح بعرض وجهات النظر المختلفة، وتعمل على إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتبادل المعرفة فيما بينهم. وقد اختلفت "الموسوعة العربية الحرة" في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" عن هذه الأهداف قليلاً؛ حيث هدفت ألا تكون متنوعة بل تركز على مجال المكتبات والمعلومات، وأن تتغلب على بطء النشر بشكله التقليدي.

٣/٢ التغطية الموضوعية للموسوعات العربية الحرة:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "٤" بقائمة المراجعة) أن أربع موسوعات هي "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، ونول، وويكيبيديا مصري" موسوعات عامة يمكن من خلالها تحرير المقالات في كافة موضوعات المعرفة البشرية، وموسوعة واحدة فقط هي (الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات) متخصصة في تحرير المقالات في مجال المكتبات والمعلومات. ويعكس ذلك الاهتمام بإنشاء الموسوعات العامة حيث تمثل نسبة (٨٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة، ويتضح ذلك أيضاً من الجدول رقم (٢) الذي بين أن الموسوعات العربية الحرة العامة كانت أسبق من المتخصصة في الظهور على الإنترنت.

٤/٢ حجم الموسوعات العربية الحرة:

أوضحت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٥" بقائمة المراجعة) أن حجم "**ويكيبيديا العربية**" تطور منذ إنشائها بشكل مطرد، ويلخص الجدول رقم (٣) هذا التطور.

الجدول رقم (٣)

تطور حجم "ويكيبيديا العربية" (٣٤)

المقالة رقم...	تاريخ الإنشاء	عدد الأيام	التغير
1	10 يوليو ٢٠٠٣	—	—
10,000	25 ديسمبر ٢٠٠٥	898	—
20,000	10 نوفمبر ٢٠٠٦	320	+181%
30,000	10 مايو ٢٠٠٧	181	+77%
40,000	9 سبتمبر ٢٠٠٧	122	+48%
50,000	31 ديسمبر ٢٠٠٧	113	+8%
60,000	26 مايو ٢٠٠٨	147	-23%
70,000	15 أغسطس ٢٠٠٨	81	+81%
80,000	30 أكتوبر ٢٠٠٨	76	+7%

نستنتج من الجدول السابق رقم (٣) أن "ويكيبيديا العربية" قد بدأت بطيئة حيث استغرقت حوالي عامين ونصف العام حتى يصل عدد المقالات فيها إلى (١٠,٠٠٠) مقالة، ثم تسارع نموها حيث تضاعف عدد المقالات في فترة تزيد قليلاً عن ثلث تلك الفترة، واستمر تناقص الفترة الزمنية التي تستغرقها كتابة (١٠) ألف مقالة، حتى وصلت في النهاية أنها استغرقت حوالي شهرين ونصف فقط حتى يزيد عدد المقالات من (٧٠,٠٠٠) إلى (٨٠,٠٠٠) مقالة. ولم يشذ عن قاعدة تناقص الفترة الزمنية سوى ما استغرقت الموسوعة من وقت حتى يزداد عدد المقالات من (٥٠,٠٠٠) إلى (٦٠,٠٠٠) مقالة^(٣٥)، وما ستستغرقه للوصول إلى (٩٠,٠٠٠) مقالة حيث لم تتجح الموسوعة حتى انتهاء شهر فبراير من عام ٢٠٠٩م في الوصول لهذا العدد من المقالات. والجدير بالذكر أن "ويكيبيديا العربية" تقع في فئة اللغات التي يزيد عدد مقالاتها عن (٥٠,٠٠٠) مقالة وفقاً للتقسيم الذي وضعته الويكيبيديا Wikipedia لتصنيف الموسوعات وفقاً للغات. وتقع في هذه الفئة (١٣) لغة، وقد سبقت اللغة العبرية اللغة العربية بحوالي عام للدخول في تلك الفئة؛ حيث وصلت اللغة الأولى إلى هذا العدد في (٢٤ ديسمبر ٢٠٠٦م) ووصلت العربية إليه في (٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م)^(٣٦).

وفيما يتعلق بتطور حجم موسوعة "المعرفة"، فقد تبين أنها وصلت في منتصف نوفمبر من عام ٢٠٠٧م إلى (٣٥,٧٦٠) مقالة (٣٧)، وترى الباحثة أن وصول الموسوعة لهذا الحجم بعد عشرة أشهر فقط من انطلاقها، يمثل بداية طيبة جداً لها. كما أنها وصلت إلى (٥٠) ألف مقالة قبل انتهاء شهر فبراير من عام ٢٠٠٩م، ويعكس هذا الإقبال الشديد على تحريرها. فقد حققت في عامين فقط من انطلاقها، ما لم تستطع "ويكيبيديا العربية" تحقيقه إلا بعد حوالي أربعة أعوام ونصف من إنشائها.

أما بالنسبة لـ "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" فلم تستطع الباحثة تحديد حجم المقالات بها، حيث لم توضح الموسوعة ذلك على صفحاتها. وإن كان من الملاحظ ضعف المقالات الموجودة بها من حيث الكم، وعدم إدخال تعديلات عليها، ومن الشواهد على ذلك أن آخر تعديل لصفحتها الرئيسية كان في ١٠ يونيو ٢٠٠٧م. وترى الباحثة أن عدم الإقبال على تحرير تلك الموسوعة قد يعود إلى عدة أسباب، تتمثل في عدم وجود مؤسسة راعية لها تقوم بالدعاية وجمع التبرعات حتى تستمر، وعدم الدعاية والإعلان عنها بالشكل الكافي على مستوى الوطن العربي.

ولم توفر "قول" أية معلومات رسمية عن حجم المقالات الموجودة في النسخة العربية. وإن كان من الملاحظ أن عليها إقبال شديد لتحرير المقالات بها.

أما "ويكيبيديا مصري" فقد تجاوزت حاجز ١٠٠ مقالة في ٦ ديسمبر ٢٠٠٨م، وحاجز ٢٠٠ مقالة في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨م، و ٥٠٠ مقالة في ٢٢ يناير ٢٠٠٩م، وحاجز ١٠٠٠ مقالة في نهاية ذلك الشهر (٣٨). ووصلت في فبراير من العام نفسه إلى ١,٦٠٠ مقالة. ورغم هذا الحجم الذي قد يُشعر بوجود إقبال كبير على تحرير تلك الموسوعة فإن الباحثة قد لاحظت أن معظم مقالاتها صغير جداً لم يتجاوز عدة كلمات، وكأن من يقف ورائها يهدف إلى تحرير عدد كبير من المقالات بغض النظر عن حجمها، حتى يوحى ذلك بالإقبال على تحريرها!!!

نلاحظ مما سبق:

- تحرص الموسوعات العربية الحرة على ذكر حجم المقالات بها على صفحتها الرئيسية باستثناء "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات"، و"نول". مما جعل من الصعب معرفة حجم هاتين الموسوعتين.
- أمكن معرفة حجم ثلاث موسوعات من الموسوعات موضوع الدراسة، وكانت "ويكيبيديا العربية" هي أكبرهم حجمًا، تليها "المعرفة"، ثم "ويكيبيديا مصري". ويرجع ذلك إلى أن "ويكيبيديا العربية" هي الأقدم إنشاءً تليها "المعرفة"، أما "ويكيبيديا مصري" فهي أحدث الموسوعات العربية الحرة.
- عدد المقالات لا يعني العمق في تناول الموضوعات، فبعض المقالات في الموسوعات صغير الحجم جدًا.
- "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" شبه متوقفة.

٥/٢ التراخيص التي تستخدمها الموسوعات العربية الحرة:

أوضحت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٦" بقائمة المراجعة) أن:

- تستخدم "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" رخصة جنو للوثائق الحرة GNU Free Documentation License . ويهدف هذا الترخيص إلى جعل الأدلة أو الكتب أو أية وثيقة مفيدة أخرى "حرة"، حتى يمكن لأي شخص أن يكون حرًا في نسخها وإعادة توزيعها، سواء أدخل عليها تعديلات أو لم يُدخل، بأي وسيلة وسواء كان ذلك لغرض تجاري أو غير تجاري. مع ضرورة الإشارة إلى أن ذلك يتم وفقًا لهذا الترخيص، ومراعاة حقوق التأليف والنشر. كما يوفر هذا الترخيص وسيلة لكل من المؤلف والناشر للحصول على العرفان بالجميل لقاء عملهم، دون أن يكونوا مسؤولين عن التعديلات التي يضيفها الآخرون. كما أنه يعمل على أن يتم معاملة الأعمال المشتقة من الوثيقة الأصلية بنفس الأسلوب. كما أنه يتكامل مع رخصة جنو العامة GNU General Public License التي صُممت للبرمجيات الحرة. وعلى الشخص وفقًا لهذا الترخيص عدم استخدام أية وسائل لإعاقة قراءة الوثيقة أو التحكم فيها، أو نسخ النسخ التي أعدها أو وزعها (٣٩).

- أما "بُول" فإنها تعتمد على استخدام ترخيص المشاركة الإبداعية Creative Commons. ويسمح هذا الترخيص للمؤلف بالاحتفاظ بحق التأليف والنشر ولكنه يسمح للأفراد الآخرين بنسخ وتوزيع عمله، طالما حصل على العرفان بالجميل credit لقاء عمله [مثل الإشارة إلى اسمه كمؤلف للعمل] ووفقًا لما يحدده، فيمكن للمؤلف السماح بالاستخدام التجاري لعمله، أو يقصر موافقته على الاستخدام غير التجاري. كما أن من حقه أن يحدد المستوى المسموح به للآخرين لتعديل عمله؛ فهو قد يسمح لهم بالتعديل بدون قيد أو شرط، أو يسمح لهم بذلك وفق حدود وضوابط يقوم بوضعها، أو يرفض إدخال تعديلات على عمله من قبل الآخرين نهائيًا. ويهدف هذا الترخيص إلى مساعدة الشخص في نشر عمله على الخط المباشر، مع السماح للآخرين بمعرفة ما يستطيعون فعله مع هذا العمل وما لا يستطيعون (٤٠).

نستنتج مما سبق أن نسبة كبيرة من الموسوعات العربية الحرة تصل إلى (٨٠%) تستخدم ترخيص جنو للوثائق الحرة، بينما موسوعة واحدة تمثل (٢٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة تستخدم ترخيص المشاركة الإبداعية. ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن الموسوعات قد اختارت الترخيص الذي يتناسب مع الطريقة التي يُدار بها المحتوى فيها، لذا اعتمدت جميع الموسوعات التي تستخدم الويكي على نوع واحد من التراخيص، بينما اختلفت "نول" عنهم لأن أسلوب إدارة المحتوى بها يتم بطريقة مختلفة.

٦/٢ تحرير الموسوعات العربية الحرة:

يتناول هذا الجزء كيفية إدارة المحتوى، وشروط التحرير ومعاييره، والمساعدة التي تقدمها الموسوعة للمحررين وسلطتها على التحرير. وإضافة مقالة جديدة، والتعديل في مقالة موجودة والتعليق عليها وحذفها وإخفائها.

١/٦/٢ إدارة المحتوى:

بينت الدراسة (إجابة السؤال رقم "١/٧" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" نظام تستخدم الويكي MediaWiki لإدارة المحتوى. ويسمح نظام الويكي wiki للعديد من المؤلفين بالمشاركة في محتويات الموقع بالتحرير أو الحذف أو التعديل. ويوفر هذا النظام مميزات عدة من أهمها:

- **بساطة عملية تحرير المحتويات:** تحوي كل صفحة رابطاً لتغيير محتوياتها، فإذا أراد شخص ما تغيير محتويات الصفحة فعليه أن يضغط على الرابط وسيظهر له نموذج لتحرير المحتويات، وعندما ينتهي من إضافة وتعديل ما يريد عليه أن يضغط الزر لإرسال التعديلات وستظهر الصفحة كما قام بتحريرها.
- **استخدام أوامر بسيطة لتنسيق المحتويات:** لا حاجة لتعلم لغة HTML للمشاركة في إضافة محتويات وتعديل مواقع الويكي؛ حيث تناسب أوامر ويكي البسيطة أغلب الأفراد ممن لا يملكون خبرة كبيرة في استخدام الحاسب أو في تطوير المواقع.

- **الاحتفاظ بسجل لتاريخ الصفحات:** إذا أخطأ شخص ما في تحرير إحدى الصفحات، فإنه يمكن الرجوع إلى الصفحات السابقة المحفوظة. ويمكن المقارنة بين الصفحات لإظهار الفروق بينها.
- **العمل الجماعي:** تسمح أغلب مواقع ويكي لأي زائر بتعديل وإضافة المحتويات دون الحاجة إلى التسجيل في الموقع.
- **إنشاء روابط لصفحات أخرى بسهولة:** تحتفظ مواقع ويكي بكل محتويات الموقع في قاعدة بيانات متشعبة، وبرنامج ويكي يعرف كل صفحة أنشأت وكل رابط بين الصفحات، فلا يهم موقع الصفحات، إذ يمكن إنشاء صفحة جديدة وسيقوم برنامج ويكي تلقائياً بإنشاء روابط لها في الصفحات الأخرى.
- **إنشاء صفحات جديدة بسهولة:** تمكن مواقع ويكي من وضع روابط لصفحات غير موجودة، وعند الضغط على أحد هذه الروابط سيظهر نموذج لإضافة المحتويات، وعند إضافة المحتويات تظهر صفحة جديدة في الموقع، ويتم تفعيل كل رابط يربط هذه الصفحة.
- **تبسيط عملية تنظيم المحتويات:** تعمل مواقع ويكي كقاعدة بيانات متشعبة، تمكن الشخص من تنظيم المحتويات بالطريقة التي يريدها^(٤١).

أما في "بول" فإن العمل يتم عن طريق عملية تُسمى "التعاون المُراجع moderated collaboration"، فالقراء يمكنهم تقديم اقتراحات لتحرير المقالة وتعديلها، ويمكن للمؤلف قبول ذلك أو تعديله أو رفضه قبل نشره للعامة. ويتيح هذا النظام لمالك المقالة يُطلق هذا اللقب على المؤلف الأصلي الذي أنشأ المقالة - اختيار شكل التعاون الذي يريده، فاخياره لـ "التعاون المغلق closed collaboration" يعني أنه يمنع أي تحرير أو مراجعة بواسطة المشاركين Collaborators، ويسمح فقط بالمراجعات من قبل المؤلفين الآخرين، والمالكين، والمؤلفين المشاركين. واختياره لـ "التعاون المُراجع moderated collaboration" يعني أنه سيقبل المراجعات المقترحة من المشاركين مع الاحتفاظ بحقه في الموافقة على تلك المراجعات قبل دمجها في المقالة. أما اختياره لـ "التعاون المفتوح open collaboration" يعني أنه سيقبل دمج أية اقتراحات للمقالة مباشرة من المشاركين دون الحاجة إلى موافقته. ويمكن لمالك المقالة تغيير شكل التعاون في أي وقت^(٤٢).

نستنتج مما سبق أن النسبة الأكبر من الموسوعات العربية الحرة تمثل (٨٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة تستخدم نظام الويكي MediaWiki لإدارة المحتوى، بينما موسوعة واحدة تمثل (٢٠%) من إجمالي الموسوعات العربية الحرة تستخدم نظام التعاون المُراجع moderated collaboration. وكلاهما يتميز بسهولة الاستخدام، إلا أن النظام الثاني يقلل من مشاكل تزعر المصادقية والعبث بالمعلومات التي تعاني منه الموسوعات التي تستخدم نظام الويكي، ويعطي لمؤلف المقالة الفرصة للتحكم في إدارتها.

٢/٦/٢ شروط التحرير:

أوضحت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٢/٧" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" لم تضع أية شروط للتحرير، حيث يمكن لأي شخص التحرير في الموسوعة طالما لديه اتصالاً بالإنترنت (٤٣) (٤٤). أما "تول" فقد اشترطت أن يسجل الشخص أولاً مع Google [باسم حقيقي أو اسم مستعار]، وأعطت شركة Google الحق لنفسها للتأكد من صحة معلومات المستخدم عن طريق معلومات بطاقته الائتمانية أو هاتفه (٤٥)، كما اشترطت أن يزيد عمر المساهم عن (١٣) عاماً (٤٦). وفيما يتعلق بـ "ويكيبيديا مصري" فقد اشترطت على من يكتب فيها، أن يستخدم "اللغة المصرية" (٤٧)!!!

٣/٦/٢ معايير التحرير:

وضعت الموسوعات موضوع الدراسة معايير يمكن للأفراد الاسترشاد بها عند التحرير (إجابة السؤال رقم "٣/٧" بقائمة المراجعة). وقد تشابهت المعايير في موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري". حيث نصت هذه المعايير أو كما يُطلق عليها "الركائز الخمس" على:

أ. طبيعة العمل الموسوعي:

يجب أن تكون المساهمات بصيغة موسوعية، والبعد عن استخدام الأسلوب القاموسي أو المعجمي والدعاية الشخصية أو السير الذاتية. كما ينبغي ألا تكون الموسوعة مخزناً للروابط

الخارجية، أو مكانًا للرأي الشخصي، أو للأبحاث غير الموثقة، لذا على المستخدمين تحري الدقة.

ب. إتباع القواعد العامة للنقاش:

يجب على المستخدم احترام المستخدمين الآخرين حتى لو لم يتوافق معهم، وعليه أن يتجنب الهجوم الشخصي، ويكن هادئًا متفهمًا للآخر.

ج. الحيادية والمسؤولية:

يجب على المشارك البعد عن التحيز والالتزام بالموضوعية في حال تعدد الآراء في القضية، وعليه أن يعبر عن رأيه بشكل غير قاطع. وأن يعرض وجهات النظر كافة حول الموضوع بكل أمانة وصدق، وبشكل حيادي. وألا يقوم بتقديم رأيه على أنه الرأي الصحيح أو الرأي الأفضل، وهذا يعني وضع معلومات مثبتة مع وضع المصدر إن أمكن وخاصة في المقالات المثيرة للجدل. وعليه الكتابة بأسلوبه وتعزيز مقولاته بالمصادر خصوصًا إذا كانت معلوماته أو تحليلاته جديدة.

د. حقوق التأليف والنشر:

يجب على المشارك ألا يضع في الموسوعة أي محتوى قام بنسخه من الإنترنت، إذا لم يمتلك ترخيصًا بوضعه تحت ترخيص جنو للوثائق الحرة. وعلى المشارك الذي لا يرغب في أن تخضع كتاباته للتعديل والتوزيع الحر، ألا يضعها في الموسوعة. كما يتعهد بأنه كتب ما هو موجود بنفسه، أو نسخه من مصدر ضمن الملكية العامة، أو مصدر حر آخر، وعليه ألا يرسل أي عمل له حقوق محفوظة بدون الإذن من صاحب الحق. ويتم حذف أية مشاركة منسوخة من أي موقع دون ترخيص؛ حتى لا تقع الموسوعة والقائمين عليها تحت طائلة القانون^(٤٨).

هـ. عدم وجود قوانين صارمة:

لا يوجد لدى الموسوعات قوانين صارمة، وعلى الشخص ألا تمنعه السياسات والقوانين المذكورة في الركائز الخمس من تحرير المقالات (٤٩).

وفيما يتعلق بمعايير التحرير لدى موسوعة "نول"، فقد أشارت إلى أنه يجب التركيز أولاً على الأمور التي يهتم بها القارئ، ويُفضل أن تكون المقالة موجهة لأكبر عدد ممكن من الجمهور، وتجنب استعمال المصطلحات العلمية الدقيقة مع شرح المصطلحات التقنية بلغة مبسطة. ولم تحدد الموسوعة طول المقالة، إلا أنها نصحت بأن يفوق طول المقالة طول صفحات الويب المعتادة حتى تكون مقالة جيدة. وفيما يتعلق بأسلوب الكتابة، فقد أوصت بتجنب أسلوب المحادثة غير الرسمية الشائع في المدونات.

كما أوردت سردًا لما يُستحب عمله وما يجب تجنبه. ويتمثل ما يُستحب عمله في ضرورة تعبير الكاتب عن نفسه، وعمله على تحقيق التفاعل بين القراء والموضوع الذي يكتب عنه، وحرصه على ذكر المراجع التي اعتمد عليها. وحرصه على اختيار عنوان للمقالة له صلة بالموضوع، والتنظيم الجيد للمقالة، وإضافة الصور. وإتباع القواعد التي تضعها الموسوعة في شروط الخدمة وسياسة المحتوى، والحفاظ على مقالاته خالية من البرامج الضارة والتأكد من احترام الحقوق والقوانين الجاري العمل بها. وفيما يتعلق بما يجب تجنبه: البعد عن أسلوب المدونات، ونشر الإعلانات، والنبرة الإعلانية والمقتطفات المثيرة (٥٠). والمواد الإباحية والفاحشة، وكذلك المحتوى الباعث على الكراهية أو المنطوي على عنف. ومعلومات الأشخاص الخاصة والسرية، وانتحال هويات الآخرين، والصفحات التي يكون الغرض الأساسي منها الترويج من خلال عرض الإعلانات (٥١).

نلاحظ من العرض السابق أن:

- المعايير التي وضعتها الموسوعات العربية الحرة لتحرير المقالات بها، متشابهة إلى حد كبير. حيث ركزت على ضرورة أن تكون المقالات موسوعية وتناسب القارئ العام، وأن تكون موضوعية وبعيدة عن التحيز والنبرة الإعلانية،...
- تذكر موسوعة "نول" معايير التحرير بشكل أكثر تفصيلاً من الموسوعات الأخرى.

• زادت موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" عن "نول" بأن المشارك الذي لا يرغب في إدخال تعديلات على عمله، عليه ألا يكتبها في تلك الموسوعات؛ ويرجع ذلك إلى الطبيعة المختلفة لتلك الموسوعات عن موسوعة "نول".

٤/٦/٢ المساعدة التي تقدمها الموسوعة للمحررين:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "٤/٧" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" يوفرها صفحة على موقع الموسوعة، تُعرف بساحة اللعب أو صفحة التجارب يتم من خلالها تدريب المحرر على كيفية تحرير المقالات بالموسوعة. أما موسوعة "نول" فبالإضافة إلى توفيرها لشرح كيفية تحرير المقالات فإنها توفر بريد الكتروني يمكن للمساهم أن يرسل ما يريده من أسئلة فيما يتعلق بكيفية إدارته للمقالات (knol.in.arabic@google.com).

نستنتج مما سبق أن وسائل المساعدة التي توفرها "نول" أكثر فعالية من الوسائل التي تقدمها الموسوعات الأخرى، لأن البريد الإلكتروني يتيح للمساهم إرسال المشكلة التي يواجهها، ويحصل على رد محدد للتخلص من هذه المشكلة.

٥/٦/٢ سلطة الموسوعة على التحرير:

أوضحت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٥/٧" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" ذكرت أنه يمكنها حذف المشاركات في بعض الحالات مثل النسخ من أي موقع دون ترخيص.

كما أعلنت شركة Google أنها لن تلعب دور المحرر، ولن تبارك أي محتوى. فجميع المسؤوليات التحريرية والسيطرة تقع على عاتق المؤلفين (٥٢). إلا أنها أعلنت أيضاً أن مقالات Knol تخضع لشروط في المحتوى، وذكرت أنها لن تسمح بنشر المواد الإباحية والفاحشة والمحتوى الخاص بالبالغين، والمحتوى الباعث على الكراهية أو المنطوي على عنف، أو المعلومات الخاصة والسرية،.... (٥٣).

٦/٦/٢ إضافة مقالة جديدة:

كشفت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٦/٧" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" تشترط على المساهم في التحرير التأكد من عدم وجود مقالة باسم مشابه للمقالة التي ينوي كتابتها، وفي حالة وجود مقالة بنفس الاسم عليه التوجه لصفتها وإضافة ما يريده هناك. وينبغي على المساهم عدم ترك اسمه عند تحرير مقالة جديدة لأن المقالة ليست ملكاً لأحد، وإذا كان المساهم مسجلاً فإن الاسم المسجل به يظهر في تاريخ الصفحة، وإلا فإن عنوان بروتوكول الإنترنت IP Address الخاص بحاسبه الآلي سيظهر مكان الاسم^(٤).

وهناك عدة طرق أساسية لإنشاء الصفحات، منها:

١. إنشاء صفحة من رابط Link موجود، وعادة ما يكون الرابط الذي يشير لصفحة لم تُنشأ بعد باللون الأحمر، وبمجرد الضغط على أي رابط بهذا اللون، فإنه يتم فتح صندوق تحرير يمكن من خلاله إنشاء المقالة^(٥)، كما هو موضح في الشكل رقم (٤).

الشكل رقم (٤)

إنشاء مقالة من رابط موجود

٢. البحث عن عنوان المقالة في صندوق البحث في يمين الصفحة، وعند عدم العثور عليها، يظهر رابط بالخط الأحمر في صفحة النتائج، ويمكن إنشاء صفحة بالعنوان المطلوب من خلال الضغط على هذا الرابط، كما هو موضح في الشكل رقم (٥).

الشكل رقم (٥)

إنشاء مقالة عند عدم العثور عليها في نتائج البحث

وبالإضافة إلى الطرق السابقة، تتيح "ويكيبيديا مصري" على صفحتها الرئيسية رابط يُمكن من إضافة صفحة (مقالة) جديدة، كما هو موضح في الشكل رقم (٦).

الشكل رقم (٦)

إنشاء صفحة جديدة في ويكيبيديا مصري

أما موسوعة "نول" فلا تشترط عدم وجود مقالة سابقة في الموضوع الذي يرغب الشخص في كتابة مقالة جديدة عنه، حيث يمكنه أن يكتب مقالة جديدة عن نفس الموضوع، وحتى بنفس العنوان^(٥٦). ويظهر اسم المؤلف مع المقالة كما سجله في جوجل.

ويمكن كتابة مقالة جديدة من خلال الضغط على "اكتب مقالة Knol" في يسار أعلى الصفحة الرئيسية لموسوعة "نول" أو من خلال الضغط على "اكتب الآن" في يسار أسفل الصفحة ذاتها. كما هو مبين في الشكل رقم (٧).

الشكل رقم (٧)

إنشاء مقالة جديدة في نول

يتبين لنا مما سبق أن:

- موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" لا تحتوي سوى على مقالة واحدة في الموضوع الواحد.
- تتعدد المقالات في "نول" في الموضوع الواحد.

٧/٦/٢ التعديل في مقالة موجودة:

بينت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٧/٧" بقائمة المراجعة) أنه يمكن تعديل أغلب صفحات موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" وتغييرها بكل سهولة، فعند ضغط الشخص على رابط "عدل هذه الصفحة" -تستخدم ويكيبيديا مصري رابط بعنوان "تعديل"- الموجودة أعلى الصفحة، يتم تحويله لصفحة أخرى فيها صندوق تحرير المقالة، ويحوي الصندوق المحتويات القابلة للتعديل أو الإضافة، ويمكن للشخص ترك ملخص قصير عما قام به في المكان المخصص أسفل صندوق التحرير، كما يمكنه استعراض التغييرات التي أجراها والتأكد منها عن طريق الضغط على رابط "عرض التعديلات" -تستخدم ويكيبيديا مصري رابط بعنوان "عرض البروفة"- قبل الحفظ. وعند الانتهاء، يضغط على رابط "حفظ الصفحة" -تستخدم ويكيبيديا مصري رابط بعنوان "سييف الصفحة"- أسفل صندوق التحرير. ولا يترك الشخص توقيعه عند تعديل صفحات المقالات؛ حيث يُحفظ اسم الشخص تلقائيًا في قائمة المعدلين للمقالة في تاريخ الصفحة إذا كان لديه حساب ودخل بشكل صحيح، أو يتم حفظ عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بحسابه الآلي (٥٧).

أما التعديل في مقالات موسوعة "تول" فإنه يخضع لموافقة مؤلف المقالة نفسها؛ حيث يقوم مؤلف (مالك) المقالة بتحديد نظام المساهمة الذي يرغبه مع المستخدمين الآخرين. فإذا اختار أن تكون المساهمة خاضعة لإشراف المؤلف، فإن هذا يعني أنه إذا قام شخص ما باقتراح تعديلات على المقالة، فلن تتعكس هذه التعديلات على المقالة إلا إذا قام المؤلف بالموافقة عليها. كما يمكنه منع المساهمة كلياً أو جعلها مفتوحة لكل من يرغب في تعديل المقالة (٥٨).

٨/٦/٢ التعليق على مقالة موجودة:

أوضحت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٨/٧" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" تتيح للأشخاص التعليق على المقالات من خلال الضغط على رابط "النقاش" في أعلى الصفحة، ومن ثم على رابط "عدل هذه الصفحة"، وعلى الشخص التوقيع باسمه بعد الانتهاء من التعديل في صفحات النقاش.

أما موسوعة "تول" فإنها تسمح للأشخاص المسجلين بترك تعليق أسفل المقالة ويظهر على نفس صفحة المقالة، ويمكن لمؤلف المقالة أن يكتب الرد على التعليق. ولا تُدمج التعليقات مباشرة في المقالات، ولكن يتم عرضها مع المقالة ويمكن عرضها بواسطة القراء والمستخدمين الآخرين (٥٩). ويظهر اسم صاحب التعليق وصورته (في حالة وجودها) مع التعليق.

٩/٦/٢ حذف المقالات وتخريبها:

كشفت الدراسة (إجابة السؤال رقم "٩/٧" بقائمة المراجعة) أن طبيعة الموسوعات الحرة "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" التي تتيح للجميع حق التعديل والإضافة للمقالات، تسمح للبعض بالعبث فيها، أو حذفها أو تخريبها. إلا أنه من الممكن تعديل أي تخريب وإعادة الصفحات إلى ما كانت عليه قبل التخريب والحذف، حيث يتم حفظ جميع النسخ من التعديلات السابقة التي أُدخلت على المقالة. وبالإضافة إلى هذا يمكن وقف المخرب عن طريق رقم عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بحاسبه الآلي فلا يستطيع تخريب المقالات، وفي بعض الحالات قد يتم منعه تماماً من تصفح الموقع وقراءة محتوياته (٦٠).

أما في موسوعة "نول" فإن حذف المقالة قاصر فقط على مالكيها، فلا يُسمح لأي شخص آخر بحذفها حتى ولو كان هذا الشخص مساهم فيها. وعند حذف المقالة من قبل مالكيها، يتم حذفها وجميع مراجعاتها السابقة بشكل نهائي. أي أنه لا يمكن استرجاع أي مقالة تم حذفها^(٦١).

١٠/٦/٢ إخفاء المقالات:

كشفت الدراسة (إجابة السؤال رقم "١٠/٧" بقائمة المراجعة) أن خاصية إخفاء المقالات لا تُتاح إلا في موسوعة "نول"، حيث يمكن لمالك المقالة إلغاء نشرها، ويعني هذا إخفاء المقالة عن الجمهور. ويمكن للمالك والمؤلفين المشتركين معه تعديل هذه المقالة رغم أنها غير منشورة^(٦٢).

١١/٦/٢ إضافة إعلانات إلى المقالات:

بينت الدراسة (إجابة السؤال رقم "١١/٧" بقائمة المراجعة) أن خاصية إضافة إعلانات إلى المقالات لا تُتاح إلا في موسوعة "نول"، حيث يمكن لمالك المقالة اختيار وضع إعلانات تظهر جنباً إلى جنب مع مقالته، ولا يحق له اختيار الكلمات المفتاحية أو الفئات للإعلانات التي تضاف إلى المقالة، وخوادم جوجل هي التي تحدد موضوع المقالة وتعرض أكثر الإعلانات ملائمة لقارئها^(٦٣).

٧/٢ فئات المساهمين في الموسوعات العربية الحرة:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "٨" بقائمة المراجعة) أن موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة" قد ذكرنا الفئات التي تساهم فيهما، على النحو التالي: " مستخدمون مسجلون، ومستخدمون نشطون (المستخدمون المسجلون الذين أجروا تعديلاً واحداً على الأقل في آخر ٣٠ يوماً)، وبوتات، وإداريون، وبيروقراطيون، ومدققو مستخدم، ومضيفون، وإداريو الانتخابات، ومستوردون، ومستوردون عبر الويكي، ورافعون، ومطورون، ونظار، autopatrol"^(٦٤).

ولم تختلف "**ويكيبيديا مصري**" كثيرًا عما سبق ذكره، إلا أنها استخدمت مسميات مختلفة لنفس الفئات كما يلي: "يوزرز مسجلين، ويوزرز نشطين (اليوزرز اللي نفذو عمليه فى الـ ٣٠ ايام اللي فاتو)، وبوتات، وسيسوبات، وبيروقراطيين، والتشبيك على اليوزرات، ومضيفون، ومستوردين، ومستوردين عبر الويكي، والمحمليين، واوڤرسايترز" (٦٥).

وقد وجدت الباحثة أن هناك اهتمام فقط بشرح مهام مدير النظام، والبيروقراط. حيث ذكرت "**المعرفة**" فيما يتعلق بمديري النظام بأنهم ليسوا موظفين أو ممثلين عن الموسوعة، كما أنهم لا يعاملوا معاملة خاصة ولا يملكو حقوق خاصة مقارنة بالمستخدمين الآخرين، حتى أصواتهم في التصويت وآرائهم في النقاشات تعامل تمامًا كأى صوت أو رأي مستخدم آخر؛ وهم فى النهاية مستخدمون عاديون، عادة يكونوا (أو كانوا فى السابق) أنشط من بقية المستخدمين، تم انتخابهم من قبل المستخدمين أو جزء منهم لكي ينالوا هذا المنصب، وليس مطلوبًا منهم تعديل وتنسيق كل صفحة أو مقالة ولكن المطلوب منهم محاولة تطبيق المقاييس والمحافظة على سياسات الموسوعة، ولديهم فقط صلاحيات إدارية إضافية لكي ينظموا العمل التحريري وحماية الموسوعة من التخريب. وتتمثل مهام مديري النظام وصلاحياتهم في:

- مراقبة صفحة "أحدث التغييرات" ومراجعة ما تم إضافته للموسوعة.
- مساعدة المستخدمين الجدد والترحيب بهم.
- اكتشاف حالات التخريب، ومنع المخرب من دخول صفحات الموسوعة والتعديل فيها لفترة من الزمن.
- متابعة نشرة البريد الإلكتروني التي يتم فيها مناقشة بعض الأمور المهمة الخاصة بعمل الموسوعة أو طرح سياسات جديدة معينة.
- حذف المقالات وال فقرات المشكوك في صحتها قانونيًا (مثل المقالات المنقولة بدون ترخيص من مواقع ذات حقوق محفوظة)، أو غير المحايدة، أو غير الدقيقة، أو التي لا معنى لها، أو تحتوي على محتوى غير موسوعي. ويُرخص للمدير حذف هذه المقالات في بعض الحالات، وعرض الأمر للمناقشة في حالات أخرى حددتها الموسوعة.
- حماية الصفحات وإزالة الحماية.
- تعديل الصفحات المحمية.

- استرجاع الصفحات المحذوفة، والتي تم تخريبها.

كما ذكرت أن "البيروقراط" هو مدير نظام عادي إلا أن له الصلاحية لترقية المستخدمين العاديين إلى مدير نظام، وذلك بعد اتفاق المستخدمين على هذا (٦٦).

- أما "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" فلم توضح فئات المساهمين فيها.

- وفيما يتعلق بموسوعة "نول" فقد ذكرت وجود عدة فئات يمكنها المساهمة فيها، وهي:

- المؤلفون Author: هم الأشخاص الذين يستطيعون إنشاء محتوهم ومراجعتهم وتحريره ونشره، ويمكنهم أيضًا دعوة الآخرين لإنشاء مقالة نول الخاصة بهم.
- المؤلفون المشاركون Co-Author: هم الأشخاص الذين يدعوهم المؤلفين لتحرير المقالة ومراجعتها، ولهم نفس الحق في تحرير المقالة والموافقة على مراجعاتها.
- المشاركون Collaborators: عندما يسمح المؤلف بالاقترحات التشاركية من الآخرين، فإن الكتاب غير المدعويين يُعرفون باسم المشاركين.
- المالك Owner: إن المؤلف الأصلي الذي أنشأ المقالة، هو مالك المقالة وله الحق في إدارتها، بما في ذلك دعوة أعضاء فريق التأليف الآخرين وحذفهم (يطلق على المؤلفين، والمؤلفين المشاركين، والمشاركين اسم فريق التأليف)، وإمكانية تغيير خيارات التعاون، وخيارات حقوق الملكية، وخيارات الإعلانات،... (٦٧).

نلاحظ مما سبق:

- اهتمت موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، ونول، وويكيبيديا مصري" بذكر فئات المساهمين فيها، بينما لم تهتم "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" بذلك.

- يوجد غموض في بعض مسميات الفئات لدى موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، وويكيبيديا مصري" فلا يستطيع المستخدم العادي للموسوعة فهم المقصود بها مثل: رافعون، وبوتات، ومطورون، و نظار، واورسايترز، و autopatrol.
- "نول" أكثر الموسوعات العربية الحرة اهتمامًا بشرح فئات المساهمين، وإن كان هذا الشرح باللغة الإنجليزية وليس العربية.

٨/٢ التصنيف المستخدم في الموسوعات العربية الحرة:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "٩" بقائمة المراجعة) أن الموسوعات العربية الحرة، تقوم بتصنيف المقالات الموجودة بها على النحو التالي:

لم تعتمد موسوعة "ويكيبيديا العربية" على خطة تصنيف مقننة، وإنما قامت بتقسيم المقالات على عدد من الموضوعات العريضة تتمثل في: "إيمان، وتراجم، وثقافة، وحياة، رياضيات، وطبيعة، وعلوم، ومعرفة". ويندرج تحت هذه الموضوعات العريضة موضوعات فرعية^(١٨).

وهناك عدة ملاحظات على تصنيف موسوعة "ويكيبيديا العربية"، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الموضوعات الفرعية ليست مرتبة هجائياً، باستثناء "الرياضيات".
- وجود علم الأحياء تحت موضوع "حياة" رغم وجود موضوع عريض أكثر ملاءمة هو "علوم".
- "حياة" موجود كموضوع أساسي وكموضوع فرعي من موضوع "طبيعة".
- "رياضيات" موجود كموضوع أساسي وكموضوع فرعي من موضوع "علوم".

ولم تعتمد موسوعة "المعرفة" أيضاً على خطة تصنيف مقننة، وإنما قامت بتقسيم المقالات على عدد من الموضوعات العريضة تتمثل في: "الرياضيات، والعلوم، وطبيعة، ومعتقدات، وتراجم، ومعرفة، وثقافة، وحياة". ويندرج تحت هذه الموضوعات العريضة موضوعات فرعية^(١٩).

وهناك عدة ملاحظات على تصنيف "المعرفة"، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الموضوعات الرئيسية غير مرتبة هجائياً، وكذلك معظم الموضوعات الفرعية.

- وضع الديانات تحت موضوع "ثقافة".
- وجود الإنترنت تحت موضوعين هما علم الإعلام (المتفرع من العلوم الاجتماعية) وعلوم تطبيقية.
- وجود موضوع معرفة كموضوع فرعي يندرج تحت موضوع "حياة"، ووجوده كموضوع أساسي هو "معرفة".
- وجود أخطاء لغوية ونحوية مثل موضوعات "زي، ومتعضيات" وهي موضوعات فرعية تندرج تحت موضوع "حياة".

أما "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" فقد اعتمدت على خطة تصنيف مقننة، هي خطة تصنيف جيتا للمكتبات وعلوم المعلومات JITA Classification Schema of Library and Information Science وهي الخطة المستخدمة في أرشيف مجال المكتبات والمعلومات على الإنترنت. والخطة عبارة عن (٣) قطاعات موضوعية عريضة، هي:

١. الجانب النظري والعموميات (مستوى عام).
 ٢. التوجه ناحية المستفيد، والمعلومات الموجهة، والعمل الإداري: مستوى متوسط (يتضمن الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية).
 ٣. الكائنات، الحلول العلمية والفنية (مستوى متخصص).
- وتتفرع القطاعات العريضة السابقة إلى عدد من الفئات الموضوعية الرئيسية، والتي تتفرع بدورها إلى قرابة (١٢٠) موضوعاً فرعياً^(٧٠).
- ومن الملاحظات حول هذا التصنيف، أن الموضوعات منسقة وموزعة بشكل جيد، وأنها تغطي تقريباً كل الموضوعات في مجال المكتبات والمعلومات.

وبالنسبة لموسوعة "تول" فلم تعتمد على استخدام خطة تصنيف محددة، كما أنها لم تتح القطاعات الموضوعية أو الفرعية التي تصنف تحتها المقالات.

ولم تعتمد موسوعة "ويكيبيديا مصري" على خطة تصنيف مقننة، وإنما قامت بتقسيم المقالات على عدد من الموضوعات العريضة، تندرج تحتها موضوعات فرعية دقيقة. وتشتمل

الموضوعات العريضة على: "شخصيات مشهوره، والتاريخ، والجغرافيا، والرياضيات، والثقافة والفنون، والفلسفة والأديان، والمجتمع والعلوم الاجتماعية، والصحة والطب، والعلوم الطبيعیه، والتكنولوجيا"^(٧).

وهناك عدة ملاحظات على تصنيف موسوعة "ويكيبيديا مصري"، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- الموضوعات الرئيسة غير مرتبة هجائياً، وكذلك معظم الموضوعات الفرعية.
- وجود أخطاء لغوية كثيرة؛ نتيجة لاستخدام القائمين على أمر الموسوعة ما يطلقون عليه "اللغة المصرية". وعدم ثباتهم على مبدأهم الخاطئ فيما يتعلق بهذا الأمر، فتارة نجدهم يستخدمون الكلمة في شكلها الصحيح مثل "الثقافة" وتارة أخرى يستخدمونها بشكلها غير الصحيح "الثقافه". وتارة يضعون الهمزة على الألف كما في "الأفلام" وتارة يحذفونها كما في "الالعب".
- عدم وجود موضوعات مهمة مثل علم النفس، والعلوم الإدارية، والتربية والتعليم،....
- وضع الأسلحة كموضوع فرعي من "التكنولوجيا" رغم وجود العلوم العسكرية كموضوع فرعي من "المجتمع والعلوم الاجتماعية".

نستنتج من العرض السابق:

- اعتمدت موسوعة واحدة فقط هي "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" على خطة تصنيف مقننة، لذا جاءت موضوعاتها ممثلة لمجال المكتبات والمعلومات إلى حد بعيد.
- اعتمدت ثلاث موسوعات هي "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، وويكيبيديا مصري" على تقسيم عريض للموضوعات يندرج تحته موضوعات فرعية أدق. وهذه التقسيمات في حاجة إلى إعادة ترتيب وتقسيم في العديد من الحالات.
- لم تعتمد "نول" على خطة تصنيف مقننة، كما لم تذكر التقسيم الموضوعي الذي تستخدمه.

٩/٢ طرق البحث في الموسوعات العربية الحرة:

وفيما يتعلق بكيفية تصفح الموسوعات العربية الحرة والبحث فيها، فقد بينت الدراسة (إجابة السؤال رقم "١٠" بقائمة المراجعة) أن الموسوعات العربية الحرة تتيح أساليب متنوعة للبحث والتصفح، نستعرضها فيما يلي:

١/٩/٢ تصفح موسوعة "ويكيبيديا العربية" والبحث فيها:

تتيح موسوعة "ويكيبيديا العربية" على صفحتها الرئيسية إمكانية تصفح مقالاتها موضوعياً أو هجائياً [تذكر الموسوعة أن الترتيب أبجدي، إلا أن ذلك غير صحيح حيث تبين للباحثة أن الترتيب هجائي]. كما يمكن البحث فيها من خلال كتابة نص البحث في مربع البحث، ثم البحث بطريقتين الأولى بالضغط على أيقونة "الذهب" ويؤدي هذا إلى الذهاب إلى الصفحة التي يحمل عنوانها نص البحث الذي تم إدخاله، أي يتم عرض المقالة مباشرة (في حالة وجودها). أو بالضغط على أيقونة "بحث" ويؤدي هذا إلى البحث عن المقالات التي تحتوي على نص البحث في متنها، أي يتم عرض قائمة بنتائج البحث تحوي المقالات التي بها نص البحث الذي تم البحث عنه. ويبين الشكل رقم (٨) كيفية تصفح هذه الموسوعة والبحث فيها.

شكل رقم (٨)
تصفح ويكيبيديا العربية والبحث فيها

٢/٩/٢ تصفح موسوعة "المعرفة" والبحث فيها:

يمكن تصفح موسوعة "المعرفة" والبحث فيها بطريقتين الأولى من خلال الصفحة الرئيسية لها، حيث يمكن تصفح المقالات موضوعياً أو هجائياً [تذكر الموسوعة أن الترتيب أبجدي، إلا أن ذلك غير صحيح حيث تبين للباحثة أن الترتيب هجائي]. كما يمكن البحث باستخدام مربع البحث عن مقالة محددة أو نص معين، بنفس الكيفية التي تم عرضها عند الحديث عن البحث في موسوعة "ويكيبيديا العربية". ويبين الشكل رقم (٩) ذلك.

شكل رقم (٩)
تصفح "المعرفة" والبحث فيها

أما الطريقة الثانية فتنتمثل في استخدام جوجل للبحث عن المقالات في تلك الموسوعة عن طريق الرابط التالي:

<http://www.google.com:80/custom?sa=Google+Search&domains=ar.marefa.org:marefa.org&siteSearch=ar.marefa.org>

ويبين الشكل رقم (١٠) الصفحة الرئيسية التي خصصها جوجل للبحث في "المعرفة".

شكل رقم (١٠)

البحث في "المعرفة" عن طريق جوجل

٣/٩/٢ تصفح "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" والبحث فيها:

تتيح "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" البحث الموضوعي من خلال تصفح تصنيف الموسوعة، حيث يمكن للباحث اختيار الفئة الموضوعية العريضة التي يرغب في الاطلاع عليها من هذا التصنيف، ثم الموضوع الذي يريده تحت هذه الفئة. كما يمكن البحث باستخدام مربع البحث عن مقالة محددة أو نص معين، بنفس الكيفية التي تم عرضها عند الحديث عن البحث في "ويكيبيديا العربية والمعرفة". كما هو موضح في الشكل رقم (١١).

شكل رقم (١١)

تصفح "الموسوعة العربية الحرة في مجال

المكتبات وعلوم المعلومات" والبحث فيها

٤/٩/٢ تصفح موسوعة "تول" والبحث فيها:

شكل رقم (١٤)
البحث في نول

ويُتاح بجوار مربع البحث أيقونة بعنوان "مجموعة أدوات البحث"، تتيح المزيد من خيارات البحث يوضحها الشكل رقم (١٥).

شكل رقم (١٥)
خيارات البحث باستخدام "مجموعة أدوات البحث"

وقد تبين أن مجموعة أدوات البحث تسمح للباحث بتحديد العناصر التي يرغب فيها. وهذه المجموعة تماثل إلى حد كبير أسلوب البحث المتقدم في محرك بحث جوجل، فهي تسمح للمستفيد بالبحث بكلمات معينة أو عبارات محددة، كما تسمح له باستبعاد الصفحات التي تحتوي على كلمات معينة. كما تمكنه من تحديد نوع المستند الذي يرغب البحث فيه، مثل مقالات نول، أو المراجعات، أو التعليقات، أو المؤلفين. وكذلك توفير إمكانية البحث بالعنوان، أو العنوان الفرعي، أو الملخص، أو أسماء المؤلفين، أو المحتويات. وكذلك تحديد عما يريد البحث عنه، مثل البحث في كافة المستندات، أو البحث فقط في مستندات مؤلف أو مؤلفي مقالة معينة، وفي هذه الحالة على المستخدم إدخال عنوان المقالة. كما تسمح مجموعة أدوات البحث هذه أيضًا

باستخدام عدة وسائل لتصفية النتائج، منها: تاريخ آخر تعديل، وتاريخ الإنشاء، ولغة المستند، ونوع ترخيص المستند، وطريقة المساهمة في المستند، وإظهار المقالات التي تحتوي على روابط تشعبية معينة يقوم المستفيد بإدراجها، وعرض المقالات التي تم إنشاؤها من قالب حدده المستفيد فقط. وإظهار المقالات المتضمنة تقويم فقط، أو عرض تقديمي، أو جدول بيانات، أو فيديو، وكذلك إظهار المقالات التي لها أكبر عدد من الزيارات، أو التعليقات، أو المراجعات، أو الأعلى جودة فقط. وكذلك ترتيب النتائج حسب صلتها بموضوع البحث، أو تاريخ آخر تعديل، أو تاريخ الإنشاء، أو عدد الزيارات، أو عشوائياً، أو هجائياً. واختيار عدد النتائج المسموح بعرضها في كل صفحة (١٠، أو ٢٠، أو ٥٠ نتيجة).

٥/٩/٢ تصفح موسوعة "ويكيبيديا مصري" والبحث فيها:

يمكن تصفح موسوعة "ويكيبيديا مصري" موضوعياً من الصفحة الرئيسية. كما هو موضح في الشكل رقم (١٦).

<p>العلمة و الأديان</p> <p>العلمة- الأديان - الإسلام - المسيحية-اليهودية - الإلحاد- الهندوسية- البوذية - الهانديك - البهائية - البزيرية - الذرية - الدين المصري القديم</p>	<p>شخصيات مشهورة</p> <p>مصريين مشاهير - شخصيات دينية - السياسيين - الطما - الشعرا - الكتاب - الفنانين - العلاسفة</p>	<p>English</p> <p>English</p> <p>አማርኛ</p> <p>Asturianu</p> <p>Aymar aru</p> <p>Azerbaijani</p> <p>Bikol Central</p> <p>Беларуская</p> <p>Български</p> <p>Беларуская</p> <p>Български</p> <p>Български</p> <p>Bosanski</p> <p>Česky</p> <p>Česky</p> <p>Čorsu</p> <p>Česky</p> <p>Cymraeg</p> <p>Dansk</p> <p>Ελληνικά</p> <p>English</p> <p>Esperanto</p> <p>Español</p> <p>Eesti</p> <p>Euskara</p>
<p>المجتمع والعلوم اخصاصه</p> <p>السياسة - الاقتصاد- المنظمات - القانون- حقوق انسان- العلوم العسكرية- الأكل و الشرب</p>	<p>التاريخ</p> <p>مصر القديمة - اليونان القديمة - ما بين النهرين- الرومان- العصر الحديث</p>	
<p>الصحة والطب</p> <p>الصحة - الطب- الصيدلة - طب الأسنان- الطب البيطري- الأمراض - الاذويه - الرياضة</p>	<p>الجغرافيا</p> <p>الغارات - البلاد - المدن- البحار- الجزر- الأنهار- الجبال</p>	
<p>العلوم الطبيعية</p> <p>الكيمياء - الفيزياء- البيولوجيا- الفلك</p>	<p>الرياضيات</p> <p>الجبر - الهندسة- المتماثل و التكامل</p>	
<p>التكنولوجيا</p> <p>الكومبيوتر-الانترنت-الهندسة-الاتصالات-الاسلحة</p>	<p>الثقافة و الفنون</p> <p>الثقافة- الفنون- الكتب-الرقص - الالغاب - الأفلام- مزيمكة- المسرح- تلفزيون - لغات</p>	

شكل رقم (١٦)
تصفح "ويكيبيديا مصري" موضوعياً

كما يمكن البحث في هذه الموسوعة باستخدام مربع البحث عن مقالة محددة أو نص معين، بنفس الكيفية التي تم عرضها عند الحديث عن البحث في "ويكيبيديا العربية والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات". وإن كانت "ويكيبيديا مصري" قد استخدمت مصطلحات مختلفة؛ حيث استخدمت مصطلح "روح" بديلاً عن "أذهب"، ومصطلح "تدوير" بديلاً عن "بحث"، كما هو موضح في الشكل رقم (١٧).

شكل رقم (١٧)
البحث في "ويكيبيديا مصري"

يلاحظ من العرض السابق أن طريقة إدارة المحتوى في الموسوعات العربية الحرة، قد أثرت على طريقة تصفحها والبحث فيها. فنجد أن "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" تتشابه فيها طريقة التصفح والبحث، فيمكن التصفح موضوعياً أو هجائياً (تُسنتنى "ويكيبيديا مصري" من التصفح الهجائي حيث لم تتوصل الباحثة إلى استخدام هذا الأسلوب في الموسوعة)، كما يمكن البحث باستخدام مربع البحث عن مقالة محددة أو نص معين داخل المقالات.

وتشابهت موسوعة "نول" مع الموسوعات السابقة في إمكانية التصفح الهجائي للمقالات، بينما اختلفت عنهم في طريقة البحث، حيث أتاحت مجموعة من أدوات البحث، لإعطاء المستخدم فرصة تحديد بحثه كما يريد. ويرجع السبب وراء ذلك إلى طبيعة الموسوعة التي تحوي العديد من المقالات حول الموضوع نفسه كتب كل منها مؤلف مختلف.

١٠/٢ معدلات استخدام الموسوعات العربية الحرة:

ولتحديد معدلات استخدام الموسوعات العربية الحرة (إجابة السؤال رقم "١١" بقائمة المراجعة) لجأت الباحثة إلى موقع "alexa" للتعرف إلى مدى استخدام تلك الموسوعات. وقد كشف ذلك عما يأتي:

- تتلقى موسوعة "ويكيبيديا العربية" (٠,٧%) فقط من زيارات الويكيبيديا wikipedia ، التي تمثل سابع أكثر المواقع استخداماً على الإنترنت (٧٢).

- الترتيب العالمي لموسوعة "المعرفة" هو (٣٠,١٩٤). ويدخل إليها المستخدمون من الدول العربية بشكل أساسي؛ حيث نجد أن هناك خمس دول عربية هي الدول الأكثر استخدامًا لموقعها. وتأتي مصر في مقدمة تلك الدول، حيث يمثل مستخدمي المعرفة منها (٢١,٣%) من إجمالي زوار المعرفة. تليها الجزائر في المركز الثاني بنسبة (١٧,٧%)، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنسبة (١٢,١%)، وجاءت الإمارات في المركز الرابع بنسبة (٥,١%)، والسودان في المركز الخامس بنسبة (٤,٦%) (٧٣) ...
- لا تتاح أية معلومات عن "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات"، وهي خارج نطاق الـ (١٠٠,٠٠٠) موقع الأكثر استخدامًا وفقا لإحصاءات "alexa" (٧٤).
- بالنسبة لاستخدام "تول"، فإن موقع "alexa" يقدم معدل استخدام "kno1" بكل اللغات. وقد بينت الإحصاءات أن معدل استخدام "kno1" يمثل (٠,٠%) من نسبة استخدام الخدمات التي تقدمها شركة "Google"، وهي نسبة ضئيلة جدًا وتدل على ضعف الاستخدام لتلك الموسوعة. وربما يرجع ذلك إلى استئثار بعض الخدمات بالجانب الأكبر من الاستخدام، مثل استخدام محرك بحث "Google"، أو البريد الإلكتروني، أو الصور، أو الترجمة من ناحية، وحادثة ظهور الموسوعة من ناحية أخرى وعدم معرفة عدد كبير من المستخدمين بها (٧٥).
- لم تظهر موسوعة "ويكيبيديا مصري" في الإحصاءات المتاحة حول استخدام الويكيبيديا wikipedia، ويرجع ذلك إلى الضعف الشديد في معدل استخدامها (٧٦).

يتضح مما سبق الضعف الشديد في استخدام الموسوعات العربية الحرة، باستثناء موسوعة "المعرفة" التي ترى الباحثة أنها حققت مركزًا طيبًا على مستوى العالم رغم حادثة ظهورها، ويمكن إرجاع ذلك إلى وجود عامل جذب مهم متاح من خلالها؛ حيث تضم بيانات عن (٢٥) ألف مخطوطة وكتاب باللغة العربية تقع في (٢,٤٠٩,٥٨٣) صفحة حصلت على مسوحاتها الضوئية من الحكومة الهندية، وتعمل الموسوعة على نشر نصوص تلك المخطوطات تبعًا.

١١/٢ الأشكال المتوافرة من الموسوعات العربية الحرة:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "١٢" بقائمة المراجعة) أن موسوعة "ويكيبيديا العربية" هي الموسوعة العربية الحرة الوحيدة المتاحة في شكل آخر غير الخط المباشر، حيث أُتحت على قرص مدمج في فبراير ٢٠٠٨م. ويطلق على هذه النسخة اسم "ويكيبيديا:مولان"، واسم مولان يعني طاحونة الهواء بالفرنسية. ومولان هي نسخة تفاعلية بالكامل من مشاريع ويكيبيديا على قرص مدمج تعمل محلياً بدون اتصال. والسبب الرئيس وراء إتاحتها هو محاولة تحسين الوصول إلى المعلومات والمراجع الأساسية في الدول النامية عبر جعل الوصول إلى مشاريع ويكيبيديا بدون اتصال بالإنترنت^(٧٧). ومولان برمجية حرة، لذا يمكن لأي شخص من استخدامها وتعديلها وتوزيعها بحرية تحت رخصة جنو GNU GPL. ويمكن تحميل "ويكيبيديا العربية" من الموقع التالي:

<http://reg.kiwix.org/download/ar/>

١٢/٢ المزايا التي توفرها الموسوعات العربية الحرة:

تبين من الدراسة (إجابة السؤال رقم "١٣" بقائمة المراجعة) أن هناك مزايا تحققها الموسوعات العربية الحرة بصفة عامة، منها على سبيل المثال:

- وسيلة فاعلة لمواجهة ندرة المحتوى العربي على الإنترنت.
- سهولة تحريرها: حيث لا يحتاج المساهم فيها إلى معرفة لغات البرمجة المستخدمة لإنشاء صفحات الويب.
- تغطي موضوعات واسعة، وأحياناً تكون التغطية عميقة.
- سهولة الوصول إليها^(٧٨).
- التغلب على عيوب الموسوعات التقليدية، مثل عدم تجديدها أو تحديثها بطريقة دورية آنية، وعدم مواكبتها للأحداث الجديدة على مدار الساعة، وعدم ملاحقة النمو المعرفي وثورة المعلومات^(٧٩).
- إتاحة الفرصة أمام الأفراد للمساهمة في شيء له قيمة باقية: إن المساهمة في أعمال تُنشر في مصدر مفتوح يُتيح الفرصة أمام الأفراد للمساهمة في شيء له قيمة باقية. ويسمح النشر في مصدر مفتوح للكاتب ومطوري البرمجيات تطبيق مهاراتهم واستعمالها

خارج بيئة العمل الصارمة. كما أن الكتاب والمحررين غير المحترفين يمكنهم الاشتراك في هذه الموسوعات كهواية أو للتجربة واكتساب الخبرة، خاصة وأنه يمكنهم من خلالها الكتابة في تخصصات أخرى غير تخصصاتهم الأساسية، ويعتبر هذا فرصة لهم وممتعة للتفاعل فكرياً مع الآخرين في الموضوعات الأخرى^(٨٠).

وبالإضافة إلى المزايا السابقة التي توفرها جميع الموسوعات العربية الحرة، فهناك مزايا خاصة بالموسوعات التي تعتمد على الويكي في إدارة المحتوى، وهي "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري"، ومنها:

- الإصلاح الذاتي وإعادة التوجيه إلى المسار الصحيح: فرغم الأخطاء الناتجة عن عدم الدقة أو عدم التخصص في المقالات والمواد المنشورة على هذه الموسوعات، فإنها كنظام لإنتاج المعرفة قادر على الإصلاح الذاتي وإعادة التوجيه إلى المسار الصحيح^(٨١).
- استعادة المقالات التي تعرضت للحذف والتخريب.

وهناك مزايا خاصة بموسوعة "نول"، منها:

- تحكم الكاتب في مقالاته: حيث يمكنه تحديد مستوى التعاون الذي يرغب في إقامته مع الآخرين فيما يتعلق بمساهماتهم في مقالاته. وهناك من يرى أن ذلك عيباً في الموسوعة وليس مزية، فأخذ مؤلف واحد زمام المبادرة وضرورة سير جميع التعديلات من خلاله، قد يؤدي إلى عدم التأكد من حقيقتها وعدم القدرة على تحديثها^(٨٢).
- عدم إمكانية حذف المعلومات التي يكتبها مؤلف المقالة دون سماحه بذلك.
- وجود اسم المؤلف الحقيقي وصورته أمر يعطي الفرصة للقراء للحكم على المقالة ما إذا كانت تستحق الثقة أم لا.
- إمكانية التواصل مع كاتب المقالة والتفاعل معه للاستفادة من علمه وخبرته.
- استفادة كاتب المقالة: يستفيد كاتب المقالة أديباً ومالياً عند مشاركته في نول. حيث يمكنه تحقيق الكسب الأدبي من خلال منحه الفرصة لظهور اسمه على ما يكتب، أما

الكسب المادي فيتمثل في إمكانية حصوله على جزء من العائد المالي نتيجة ظهور الإعلانات على مقالاته.

١٣/٢ العيوب والمشكلات التي تكتنف الموسوعات العربية الحرة:

تواجه الموسوعات العربية الحرة عدة عيوب ومشكلات (إجابة السؤال رقم "١٤" بقائمة المراجعة)، ويمكن تقسيم هذه العيوب والمشكلات وفقاً لأسلوب إدارة المحتوى الذي تعتمد عليه الموسوعات، كما يلي:

أولاً: العيوب والمشكلات التي تكتنف موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري":

- **مشكلات في الإدارة:** غالباً ما يختار الإداريون في تلك الموسوعات بعضهم وفق ميولهم وأجندات معينة، وحتى إذا احتكموا للتصويت قد تكون العملية خدعة. وعادة **ولا يُنشر سوى المحتوى الذي يوافق أهواء إداريي الموسوعة، لذا قد يتمتع كاتب برعاية الإداريين** لمساييرته لأهوائهم، وقد يحدث اضطهاد لكاتب معين لذا يمكنهم حذف مشاركاته باستمرار^(٨٣).
- **عدم وجود اسم الكاتب:** عدم اشتراط نشر أسماء المحررين، سيحجب عن مستخدم هذه الموسوعات الاسم الحقيقي لكاتب المقالة، ويمنعه من تقييم مدى مصداقية المعلومة.
- **المساهمون ليسوا متخصصين في معظم الأحيان:** الموضوعات الموجودة في هذه الموسوعات يكتبها مجموعة من المساهمين يتعاونون فيما بينهم، وهم في الغالب من غير المتخصصين. ويعني ذلك أنهم غير معتمدين في تلك المجالات، ويفتقرون إلى الخبرة، وكلاهما ضروري ليساعد في تحديد ما يصلح تضمينه في الموسوعة، وما لا يجب التطرق إليه، وتحقيق المصداقية والموثوقية لما تحويه من معلومات. وعدم الاعتماد على متخصصين في المجالات العلمية لتحرير مواد الموسوعة ومراجعتها، يعني أن المعلومات الموجودة بها قد تكون خاطئة أو غير مكتملة، أو مضللة أو متحيزة.
- **تهميش المعرفة القيمة:** استخدام هذه الموسوعات كمصدر موثوق للمعلومات، يسهم في حرمان الأفراد من المصدر الاختصاصي الصحيح. واعتماد الطلبة عليها كمصدر للمعلومات وإقرار الأكاديميين والمعلمين لهذا الأمر، سيخلق جيلاً غير قادر على إيجاد

المعلومة المناسبة من مصدرها الصحيح، الذي يتمثل في الخبراء والمختصين. وسيعمل ذلك على تهميش المعرفة القيمة^(٨٤).

- **صغر حجم معظم المقالات وسطحية المعلومات الموجودة بها.**
- **المشاركات التطوعية:** تمثل أوجه القوة في الموسوعات السابق ذكرها أوجها للضعف في الوقت ذاته. فالمشاركات التطوعية للأفراد لكتابة مقالات حول موضوعات متخصصة ربما تؤدي إلى مستوى متدن في جودة وتوثيق بعض المواد. وكذلك فإن إتاحة التعديل والإضافة للجميع دون تمييز يؤدي أحياناً إلى ظهور ممارسات غير مسؤولة من بعض الأفراد الذين شوهوا بعض المواد في الموسوعات، أو أفقدوها حياديتها لصالح مذهبهم أو اعتقادهم الخاص^(٨٥).
- **عدم احترام الأديان:** يلاحظ في هذه الموسوعات عدم احترام الدين الإسلامي وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كثير من الأحيان -تُستثنى "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" من ذلك لأنها موسوعة متخصصة- فنجد أنها تذكر اسم سيدنا محمد بدون ذكر "صلى الله عليه وسلم"، كما هو موضح في الشكل رقم (١٨). والذي يبين أيضاً ذكر كلمة "الاعتقاد" التي توجي بأن منع رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراً ليس مؤكداً.

شكل رقم (١٨) مظاهر عدم احترام الدين الإسلامي في ويكيبيديا العربية

وفي المقالة المخصصة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نجد أن هناك تشابهاً كبيراً في المحتوى بين ويكيبيديا العربية و"المعرفة"، وقد تم استخدام بعض العبارات التي توجي بالشك

في بعض المعتقدات الصحيحة والثابتة لدينا كمسلمين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يوضحه الشكل رقم (١٩).

شكل رقم (١٩)
إحياء "ويكيبيديا العربية" و "المعرفة"
بعدم حدوث معجزات لمحمد صلى الله عليه وسلم

- وضع جمل لا علاقة لها بالموضوع: تحتوي بعض الصفحات على عبارات وجمل لا علاقة لها بموضوع الصفحة. كما هو موضح في الشكل رقم (٢٠).

شكل رقم (٢٠)
وضع جمل لا علاقة لها بالموضوع
في "المعرفة"

- وجود أخطاء لغوية وإملائية: يؤدي عدم وجود مراجعة لغوية إلى الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية في المقالات.

وبالإضافة إلى العيوب السابق ذكرها، فإن "ويكيبيديا مصري" تكتنفها مشكلات أخرى، منها:

- **اللغة المصرية:** إن المبدأ الذي قامت عليه تلك الموسوعة هو مبدأ خاطئ حيث استخدمت اللغة المصرية كلغة كتابة فيها. والنقد الموجه لها هنا هو أنه لا يوجد ما يُعرف باللغة المصرية، ولكن يمكن أن يُشار لها على أنها لهجة مصرية.
- **الأسلوب المستخدم في الكتابة:** أسلوب هذه الموسوعة هو أسلوب قاصر وركيك، وصعب الفهم والقراءة في كثير من الأحيان، كما هو مبين في الشكل رقم (٢١).

شكل رقم (٢١) أسلوب كتابة قاصر وركيك في "ويكيبيديا مصري"

- **وضع معلومات خاطئة:** هذه الموسوعة اتخذت لنفسها موقفاً معادياً للعربية لغة وهوية من البداية، لذا تحاول دائماً تشويه كل ما له صلة بالعرب، والشكل رقم (٢٢) مثال على ذلك. حيث نجد أن الموسوعة ترى أن الفتح العربي لمصر لم يكن فتحاً بل غزواً!!! كما ذكرت أن العرب فرضوا لغتهم العربية على المصريين، وقد وصل الأمر إلى قطع لسان أي مصري يتحدث القبطية!!!

شكل رقم (٢٢) مغالطات وافتراءات على العرب في "ويكيبيديا مصري"

ثانياً: العيوب والمشكلات التي تكتنف موسوعة "نول":

تختلف العيوب والمشكلات التي تواجه موسوعة "نول" عن تلك التي تواجه الموسوعات التي تعتمد على الويكي في إدارة المحتوى، ومن هذه العيوب والمشكلات:

- **طريقة إبراز نتائج موسوعة "نول" في نتائج البحث:** تحول جوجل من محرك بحث إلى ناشر، يمكن أن يؤدي إلى التركيز على إظهار مقالات نول في نتائج البحث وإبعاد أعمال الناشرين الآخرين^(٨٦).
- **قد تكون موسوعة "نول"، وسيلة لتعزيز خطط جوجل للهيمنة على العالم^(٨٧).**
- **تقييم المقالات على أساس عدد الزيارات:** يتم تقييم المقالات في الموسوعة وفقاً لعدد الزيارات لها من قبل القراء، وهذه الطريقة يكتنفها بعض العيوب فيمكن للكاتب استخدام عنوان جاذب أو غامض أو مثير مما يدفع القراء لاستكشاف ما وراء هذا العنوان إلا أنهم سرعان ما يكتشفون ضعف المحتوى العلمي للمقالة بمجرد دخولهم للصفحة، لذا عادة ما يتركونها بدون ترك أية تعليقات عليها، أو تقييم لها^(٨٨).
- **محتوى علمي ضعيف:** وُجّهت بعض الانتقادات الحادة إلى المحتوى الموضوعي الموجود في الموسوعة، منها: أن هذا المحتوى نسخ من مواد من مصادر أخرى تقادمت أو تم التخلي عنها، أو محتوى للترويج عن النفس. وهناك الكثير من المقالات غير كاملة وغير دقيقة.
- **تكرار المقالات في الموضوع الواحد:** قد تتكرر المقالات في الموضوع الواحد تحت مداخل عدة مما يشتت المستخدم، كما سيكون فيه ازدواجية في الجهود. وهناك تساؤلات حول مدى ترتيب تلك المقالات في نتائج البحث وفقاً لجودة المحتوى.
- **الإعلانات:** توفر الموسوعة منطقة جديدة لحمل إعلانات جوجل.
- **رضوخ جوجل لضغوط الحكومات أو الشركات:** رضخت شركة جوجل في عام ٢٠٠٧م لضغوط الحكومة الصينية وتجاهل محرك بحثها مقالات لا ترضي عنها الحكومة الصينية. وهناك تخوف من حدوث هذا الأمر مرة أخرى، فيما يتعلق بالمقالات التي لا تروق لبعض الحكومات أو الشركات. وتتزايد المخاوف بسبب وضع إعلانات حول المقالة ذات صلة بموضوعها، فهل ستتطرق مقالة عن مستحضرات التجميل إلى مخاطر مستحضرات التجميل على الصحة وأثر صناعتها على البيئة، علماً بأن المعنيين غالباً ما يكونوا من شركات مستحضرات التجميل^(٨٩)؟

- وجود دوافع وأهداف سياسية: من المخيف وجود دوافع سياسة لنول أو تأثرها الشديد بالاتجاهات السياسية، حيث نص نهج المحتوى على: "يجوز لك استخدام خدمة Knol لصياغة مقالات عن النشاط التجاري أو لترويج المنتجات أو الخدمات المصرح بها قانونياً التي لا يتم حظرها بموجب نهج المحتوى أو شروط الخدمة، ما لم تكن مقيماً في كوبا أو إيران أو بورما (ميانمار) أو كوريا الشمالية أو سوريا أو السودان " (١٠). والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو لماذا تم استثناء مواطني هذه الدول؟! وهل أصبحت شركة جوجل حارسة للعالم تسمح لمن تريد بالمشاركة وتمنع من لا ترغب في وجوده؟!

٤. نتائج الدراسة:

تتمثل أهم النتائج التي تم التوصل إليها عن طريق الدراسة الحالية فيما يلي:

- ظهرت أول موسوعة عربية حرة على الإنترنت هي "ويكيبيديا العربية" في عام ٢٠٠٣م. ولم تظهر موسوعات جديدة إلا بعد ذلك بحوالي أربع سنوات؛ حيث ظهرت "المعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" عام ٢٠٠٧م. وشهد عام ٢٠٠٨م ظهور موسوعتين جديدتين هما "نول، وويكيبيديا مصري".
- أنشئت موسوعتان فقط هما "المعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات" أساساً باللغة العربية، بينما ثلاث موسوعات هي "ويكيبيديا العربية، ونول، وويكيبيديا مصري" متاحة بلغات أخرى.
- ترعى مؤسسة "ويكيبيديا" وهي مؤسسة غير ربحية موسوعتين من الموسوعات العربية الحرة هما "ويكيبيديا العربية، وويكيبيديا مصري"، وترعى مؤسسة المعرفة وهي مؤسسة غير ربحية أيضاً موسوعة "المعرفة". وترعى جوجل وهي شركة تجارية موسوعة "نول". أما "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" فلا توجد مؤسسة ترعاها.
- لا توجد مؤسسات عربية داعمة للموسوعات العربية الحرة، بينما توجد مؤسستان أجنبيتان ترعيان ثلاث موسوعات عربية حرة!!!
- أسهم الأفراد العرب في إنشاء الموسوعات العربية الحرة، وكانوا أكثر حرصاً من المؤسسات العربية في ذلك.
- تتشابه أهداف الموسوعات العربية الحرة، حيث حرصت على أن تسمح للجميع بالمشاركة في تحريرها، وأن تكون متنوعة مجانية وتسمح بعرض وجهات النظر المختلفة، وتعمل على إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتبادل المعرفة فيما بينهم.

- الموسوعات العربية الحرة العامة أكثر عددًا من المتخصصة.
- أمكن معرفة حجم ثلاث موسوعات عربية حرة فقط، وكانت "ويكيبيديا العربية" هي أكبرهم حجمًا، تليها "المعرفة"، ثم "ويكيبيديا مصري".
- "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" شبه متوقفة.
- تستخدم موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" ترخيص جنو للوثائق الحرة، ونظام الويكي MediaWiki لإدارة المحتوى وقد أدى هذا إلى تشابه الشكل الخارجي لتلك الموسوعات. بينما تستخدم موسوعة "نول" ترخيص المشاركة الإبداعية Creative Commons، ونظام التعاون المُراجع moderated collaboration لإدارة المحتوى.
- تتشابه المعايير التي وضعتها الموسوعات العربية الحرة لتحرير المقالات بها إلى حد كبير؛ حيث ركزت على ضرورة أن تكون المقالات موسوعية وتناسب القارئ العام، وأن تكون موضوعية وبعيدة عن التحيز والنبرة الإعلانية،...
- لا تحتوي موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري" إلا على مقالة واحدة في الموضوع الواحد. بينما تتعدد المقالات في موسوعة "نول" في الموضوع الواحد.
- يمكن لأي شخص إدخال تعديلات على المقالات الموجودة في موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري"، بينما لا يُسمح بمثل هذا التعديل في موسوعة "نول" إلا بموافقة المؤلف.
- يمكن استرجاع المقالات التي يتم حذفها في موسوعات "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، والموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات، وويكيبيديا مصري"، بينما لا يُمكن ذلك في موسوعة "نول".
- اعتمدت موسوعة واحدة فقط هي "الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات" على خطة تصنيف مقننة، واعتمدت ثلاث موسوعات هي "ويكيبيديا العربية، والمعرفة، وويكيبيديا مصري" على تقسيم عريض للموضوعات يندرج تحته موضوعات فرعية أدق، ولم تعتمد "نول" على خطة تصنيف مقننة، كما لم تذكر التقسيم الموضوعي الذي تستخدمه.
- تتعدد طرق تصفح الموسوعات العربية الحرة؛ فيمكن التصفح موضوعيًا أو هجائيًا. كما يمكن البحث عن مقالة محددة أو نص معين داخل المقالات.

- يتسم استخدام الموسوعات العربية الحرة بالضعف الشديد.
- موسوعة "ويكيبيديا العربية" هي الموسوعة العربية الحرة الوحيدة المتاحة في شكل آخر غير الخط المباشر، حيث أُتحت على قرص مدمج في فبراير ٢٠٠٨م.
- تحقق الموسوعات العربية الحرة مزايا عدة، منها: وسيلة فاعلة لمواجهة ندرة المحتوى العربي على الإنترنت، وسهولة التحرير، وتغطي موضوعات واسعة، ويسهل الوصول إليها، وتتغلب على عيوب الموسوعات التقليدية،...
- تواجه الموسوعات العربية الحرة عدة عيوب ومشكلات، منها: المساهمون ليسوا متخصصين في معظم الأحيان، وتهميش المعرفة القيمة، وعدم المصداقية والموثوقية، وصغر حجم معظم المقالات وسطحية المعلومات الموجودة بها،.....

٤ . التوصيات:

- تتمثل التوصيات التي يمكن اقتراحها لتحسين الوضع الحالي للموسوعات العربية الحرة، حتى نضمن استخدامها، وليس مجرد أن تكون متواجدة على الإنترنت في ما يلي:
- توفير دعم مادي ومعنوي للموسوعات العربية الحرة من قبل الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية، والجامعات، وغير ذلك من الجمعيات والمنظمات، بالإضافة إلى الأفراد.
 - دعم الموسوعات العربية الحرة التي أنشئت أساساً لخدمة اللغة العربية.
 - التركيز على استخدام الموسوعات العربية الحرة لخدمة الدين الإسلامي واللغة العربية، بالإضافة إلى الموضوعات العلمية والاجتماعية،.....
 - اشتراك المتخصصين في تحرير مقالات الموسوعات العربية الحرة.
 - المراجعة المستمرة من قبل المتخصصين لمحتوى الموسوعات العربية الحرة وخاصة ما يتعلق بالدين والقضايا السياسية المثيرة للجدل.
 - الاعتماد على اللغة العربية الفصحى بدلا من اللهجات في تحرير الموسوعات العربية الحرة لتجنب اختلاف المصطلحات والكلمات.
 - تنبيه الطلاب إلى عدم الثقة التامة فيما تحويه الموسوعات العربية الحرة عند إجراء أبحاثهم. ومن التوصيات التي يمكن تقديمها هنا: ينبغي على الطلاب مقارنة ما يحصلون عليه من نتائج من الموسوعات العربية الحرة مع المصادر الأخرى، وتقديم المصادر الرقمية الأكثر ثقة للطلاب، ومشاركة الجهات الأكاديمية في إعداد مقالات داخل الموسوعات العربية الحرة.

المراجع:

(١) هناء الرملي. (٢٠٠٩). المحتوى العربي على الإنترنت.. نقطة في بحر. متاح في: <http://www.middle-east-online.com/?id=64109>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٦.

(٢) محمد سالم غنيم. تقرير يحذر من ندرة المحتوى العربي على الإنترنت. - متاح في: http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=133242. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٦.

(٣) محمد سالم غنيم. المحتوى العربي على الإنترنت لا يتعدى نسبة ٠.٥% من المحتوى العالمي للشبكة العالمية. - متاح في: http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=213620. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٦.

(٤) هناء الرملي. مصدر سابق.
(٥) ويكيبيديا مصري. (٢٠٠٩). اللغة المصرية الحديثة. - متاح في: http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٦.

(٦) Wikipedia (2009). *Wikipedia: Multilingual statistics*. - Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilingual_statistics. Accessed at: 20/2/2009.

(٧) محمد فتحي عبد الهادي. (٢٠٠٣). البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. - القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. ص ١٠٥.

(٨) فاطمة البريكي. (٢٠٠٥). الموسوعة العربية الإلكترونية.. واقع وطموحات.. - متاح في: www.almotamar.net/news/documents/26781.doc. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٦.

(٩) رضا محمد النجار. (٢٠٠٧). الموسوعات العربية المتاحة على الإنترنت: دراسة استكشافية تقييمية. - العربية ٣٠٠٠، ص ٧، ع ٢٢. - ص ٩-٣٦.

(١٠) فايقه حسن. (٢٠٠٧). الموسوعات العربية الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت: دراسة تحليلية تقييمية مقارنة للموسوعة العربية العالمية والموسوعة الحرة ويكيبيديا. - الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات، مج ١٤، ع ٢٨. - ص ١١-٤٤.

(١١) إبراهيم حسن أبو الخير. (٢٠٠٧). تجربة إنشاء الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات باستخدام نظام ويكي لإدارة المحتوى. - الفهرست، ع ١٩-٢٠.

(١٢) أحمد جاب الله. (٢٠٠٩). حلول Google لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت. في: ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح. - الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، (١٧-١٨/١١/٢٠٠٩). - متاح في: <http://araboc.info/site/-7>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٣.

(١٣) نايل الشافعي. (٢٠٠٩). موسوعة المعرفة. في: ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح. - الرياض: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، (١٧-١٨/١١/٢٠٠٩). - متاح في: <http://araboc.info/site/-7>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٣.

- (¹⁴) ويكيبيديا. إحصاءات ويكيبيديا العربية. - متاح في
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٣.
- (¹⁵) [History of Wikipedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia). Available at: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia>. Accessed at: 3/2/2009.
- (¹⁶) وليد الشوبكي. (٢٠٠٥). "ويكيبيديا" موسوعة لصنع المعرفة بحرية. - متاح في:
<http://www.islamonline.net/arabic/science/2005/05/Article09.shtml>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٥.
- (¹⁷) طارق يحيى قبايل. (٢٠٠١). دعوة للمشاركة: حرر موسوعتك بنفسك! - متاح في :
<http://www.islamonline.net/Arabic/Science/2001/09/Article4.shtml>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٥.
- (¹⁸) Goldsborough, Reid. (2005) Wikipedia: An Encyclopedia of the People, by the People, for the People.- *Link up Digital*.- Available at:
<http://www.infotoday.com/linkup/lud061505-goldsborough.shtml>. 3/2/2009. Accessed at: 22/1/2009.
- (¹⁹) Wikipedia. (2009). *Wikimedia Foundation*.- Available at:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation. Accessed at: 2/1/2009.
- (²⁰) نايل الشافعي. (٢٠٠٧). مؤسس "موسوعة المعرفة": لا يوجد غداء مجاني. - متاح في:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1195032316538&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٨/١٢/٣٠.
- (²¹) المعرفة حول. - متاح في:
<http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9:%D8%AD%D9%88%D9%84>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٣.
- (²²) <http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=9378>. Accessed at: 5/12/2008.
- (²³) الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات. (٢٠٠٧). تنفيذ وإدارة الموقع. - متاح في:
http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٨/١/٥.
- (²⁴) البوابة العربية للأخبار التقنية. (٢٠٠٨). غوغل تطرح موسوعتها المعرفية الجديدة Knol باللغة العربية. - متاح في:
<http://www.aitnews.com/news/8675.html>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٨/١٢/٢٥.
- (²⁵) Anderson, Nate. (2009). *Google Knol six months later: Wikipedia need not worry*.- Available at: <http://arstechnica.com/web/news/2009/01/google-knol-six-months-later-wikipedia-need-not-worry.ars>. Accessed at: 29/1/2009.
- (²⁶) Arthur, Charles. (2008). *Google attacked over Knol's spam potential*.- The Guardian.- Available at:

<http://www.guardian.co.uk:80/technology/2008/aug/07/searchengines.spam>.
Accessed at: 11/1/2009.

(٢٧) ويكيبيديا مصرى. مفارق الطرق. متاح في:

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89
الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٣

(٢٨) ويكيبيديا العربية. متاح في:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٢٣.

(٢٩) المعرفة. متاح في: <http://www.marefa.org/index.php> / [الصفحة الرئيسية](#) • تم الوصول إليه في : ٢٠٠٨/١٢/٢٠.

(٣٠) المعرفة. حول. مصدر سابق.

(٣١) الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات. (٢٠٠٧). متاح في:
http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٨/١٢/٢٣.

(٣٢) Knol. (٢٠٠٩). مقدمة عن Knol. - متاح في:
http://knol.google.com/k/knol/knol/Help_ar #تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٥.

(٣٣) ويكيبيديا مصرى. (٢٠٠٩). متاح في:
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢.

(٣٤) ويكيبيديا. (٢٠٠٩). ويكيبيديا:إحصاءات ويكيبيديا العربية. مصدر سابق.

(٣٥) المصدر السابق نفسه.

(36) Wikipedia (2009). Wikipedia:Multilingual statistics. op. cit.,

(٣٧) نايل الشافعي. مؤسس "موسوعة المعرفة" ... مصدر سابق.

(٣٨) ويكيبيديا مصرى. مفارق الطرق. مصدر سابق.

(39) GNU. (2008). *GNU Free Documentation License*. - Available at:
<http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>. - Accessed at: 2/1/2009.

(40) Creative Commons license. Available at: <http://creativecommons.org/licenses/>. -
Access at: 5/1/2009.

(٤١) الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات. *الأسئلة المتكررة FAQ*. - متاح في:
<http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B>

[3%D8%A6%D9%84%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9_FAQ](#)
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٨/١٢/٢٥.

(42) Google. 2008. Terms of Service.- Available at: http://knol.google.com/k/-/si57lahl1w25/12_ar#. Access at: 5/1/2009.

(٤٢) ويكيبيديا العربية. متاحة في: <http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.A3.D8.B3.D9.8A.D9.8A.D8.B3>
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٢.

(٤٤) المعرفة. بوابة المجتمع. - متاح في: <http://www.marefa.org:80/index.php>
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٢.

(٤٥) Knol (٢٠٠٩). مرحبًا بك في Knol. - متاح في: <https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fknol.google.com%2Fk%2Fknol%2Fsystem%2Fservices%2FcreateKnol&passive=true&service=knol&hl=ar>
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٦.

(46) Google. 2008. Terms of Service. op. cit.,

(٤٧) ويكيبيديا مصرى. طريقة الكتابة. متاح في: <http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89>
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢٣.

(٤٨) الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات. مستخدم جديد. - متاح في: <http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF>
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٣.

(٤٩) المعرفة: الركائز الخمس. - متاح في: http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٣.

(٥٠) Knol (٢٠٠٨). أفضل الممارسات: كتابة مقالات Knol جيدة. - متاح في: http://knol.google.com/k/-/knol/uPUoECxfx/sd8yvy_ar#
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١١.

(٥١) Knol (٢٠٠٩). نهج المحتوى. - متاح في: http://knol.google.com/k/-/si57lahl1w25/13_ar
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٥.

(52) Manber, Udi. (2007). Encouraging people to contribute knowledge .- Available at: <http://googleblog.blogspot.com/2007/12/encouraging-people-to-contribute.html>. Accessed at: 2/1/2009.

(^{٥٣}) Knol (٢٠٠٩). نهج المحتوى. مصدر سابق.

(^{٥٤}) المعرفة. تحرير المعرفة: مساعدة/مساعدة تقنية. - متاح في:

http://www.marefa.org:80/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٢١.

(^{٥٥}) الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات. مساعدة. - متاح في:

[20http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=LISArabicWiki:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9](http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=LISArabicWiki:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9). تم الوصول إليه في: ٢٠٠٨/١٢/٢١.

(^{٥٦}) Knol (٢٠٠٩). مقدمة عن Knol. مصدر سابق.

(^{٥٧}) ويكيبيديا. مساعدة: تحرير. متاح في:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9:%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٢.

(^{٥٨}) Knol (٢٠٠٨). أساسيات كتابة مقالات Knol. - متاح في-

http://knol.google.com/k/#/knol/utb1CqLeS/i7fa36_ar. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٢.

(^{٥٩}) Google. 2008. Terms of Service. op. cit.,

(^{٦٠}) الموسوعة العربية الحرة في مجال المكتبات وعلوم المعلومات. مستخدم جديد. مصدر سابق.

(^{٦١}) Knol (٢٠٠٨). حذف مقالة Knol. - متاح في-

http://knol.google.com/k/#/knol/si57lahl1w25/11_ar. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/١٥.

(^{٦٢}) المصدر السابق.

(^{٦٣}) Google. 2008. Terms of Service. op. cit.,

(^{٦٤}) الويكيبيديا. إحصاءات. - متاح في:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١.

(^{٦٥}) ويكيبيديا مصري. إحصائيات. - متاح في:

<http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٩.

(^{٦٦}) المعرفة. تصنيف: المعرفة/إدارة الموسوعة. - متاح في:

<http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9:%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٩.

(^{٦٧}) Google. 2008. Terms of Service. op. cit.,

(^{٦٨}) ويكيبيديا. (٢٠٠٩) تصنيف:التصنيف الرئيس. متاح في:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86>

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٩.

(٦٩) المعرفة. المعرفة: شجرة تصنيف. متاح في:

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9:%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٩.

(٧٠) الموسوعة العربية الحرة للمكتبات وعلوم المعلومات. ٢٠٠٧. - التصنيف الرئيسي للموسوعة. - متاح في:

http://www.wiki.reslis.net/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٩.

(٧١) ويكيبيديا مصري. الصفحة الرئيسية. - متاح في:

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٧.

(72) http://www.alexandria.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%2F%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9. Accessed at: 25/2/2009.

(73) http://www.alexandria.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.wiki.reslis.net%2Findex.php%3Ftitle%3D%D8%25A7%D9%2584%D8%25B5%D9%2581%D8%25AD%D8%A9_%D8%25A7%D9%2584%D8%25B1%D8%25A6%D9%258A%D8%25B3%D9%258A%D8%25A9. Accessed at: 25/2/2009.

(74) http://www.alexandria.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%87. Accessed at: 25/2/2009.

(75) <http://www.alexandria.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fknol.google.com%2Fknol>. Accessed at: 25/2/2009.

(76) http://www.alexandria.com/siteinfo/http%3A%2F%2Fwww.marefa.org%2Findex.php%2F%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9. Accessed at: 25/2/2009.

(٧٧) ويكيبيديا: مولان. (٢٠٠٨). متاح في:

<http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٩.

(78) Bennington, Adam. (2008). Dissecting the Web through Wikipedia.- *American Libraries*, vol. 39, Issue 7.

(٧٩) طارق يحيى قابيل. مصدر سابق.

(80) Berinstein, Paula. (2006). Feature Wikipedia and Britannica: The Kid's All Right (and so's the old man).- *Searcher*. vol. 14, no. 3. Available at: <http://www.infotoday.com/searcher/mar06/berinstein.shtml>. Accessed at: 3/12/2008.

(^{٨١}) وليد الشوبكي. مصدر سابق.

(⁸²) Lenssen, Philipp.(2007). *Google Knol*.- Available at:
<http://blogscoped.com/archive/2007-12-14-n19.html>. Accessed at: 29/1/2009.

(^{٨٢}) عبد العظيم المسلم. من أجل الاستمرار مع جوجل بالكتابة في نول على نور. - متاح في:
<http://knol.google.com/k/-/#/33rcxugjer8w8/89?domain=knol.google.com&locale=en>
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/٢/٢.

(^{٨٤}) تحذيرات من التعامل مع ويكيبيديا كمصدر موثوق للمعلومات. (٢٠٠٨). متاح في:
<http://www.swalif.net:80/softs/swalif48/softs227121>. تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/٣١.

(^{٨٥}) وليد الشوبكي. مصدر سابق.

(⁸⁶) Greenberg, Andy. (2007). *What Do You Know?*.- Available at:
http://www.forbes.com/2007/12/14/google-knols-wikipedia-tech-intel-cx_ag_1214knol.html. Accessed at: 2/2/2009.

(⁸⁷) Schofield, Jack. (2008). *Google opens up Knol, its Wikipedia-for-cash project*.- Available at:
<http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2008/jul/23/googleopensupknolitswiki>
p. Accessed at: 3/1/2009.

(^{٨٨}) عبدالعظيم المسلم.(٢٠٠٩). نحو إستراتيجية أكثر موضوعية لتقييم كتاب ومقالات وأنشطة موسوعة نول
جوجل. - متاح في: <http://knol.google.com/k/-/#/33rcxugjer8w8/82#>. تم الوصول إليه في:
٢٠٠٩/٢/١٥.

(^{٨٩}) المعرفة. نول (موقع إلكتروني). - متاح في:
[http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%88%D9%84\(%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A](http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%88%D9%84(%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A)
تم الوصول إليه في: ٢٠٠٩/١/١٥.

(^{٩٠}) Knol.(٢٠٠٩). نهج المحتوى. مصدر سابق.

قائمة المراجعة

١. ما تاريخ إنشاء الموسوعات العربية الحرة؟
٢. من المسؤول عن إنشاء الموسوعات العربية الحرة؟

-
٣. ما الهدف من إنشاء الموسوعات العربية الحرة؟
٤. ما الموضوعات التي تغطيها الموسوعات العربية الحرة؟
٥. ما عدد المقالات في الموسوعات العربية الحرة؟
٦. ما التراخيص التي تعتمد عليها الموسوعات العربية الحرة؟
٧. تحرير الموسوعات العربية الحرة:
- ١/٧ ما النظام المستخدم لإدارة المحتوى؟
- ٢/٧ ما الشروط الموضوعية للتحرير؟
- ٣/٧ ما المعايير المستخدمة في التحرير؟
- ٤/٧ هل تقدم الموسوعات العربية الحرة مساعدة للمحررين؟
- ٥/٧ هل للموسوعات العربية الحرة سلطة على التحرير؟
- ٦/٧ كيفية إضافة مقالة جديدة؟
- ٧/٧ كيفية التعديل في مقالة موجودة؟
- ٨/٦/٢ كيفية التعليق على مقالة موجودة؟
- ٩/٧ ما مدى إمكانية حذف مقالة موجودة وتخريبها؟ وما إمكانية استرجاع المقالة بعد الحذف والتخريب؟
- ١٠/٧ ما مدى إمكانية إخفاء مقالة موجودة؟
- ١١/٧ ما مدى إمكانية إضافة إعلانات إلى المقالات؟

-
٨. ما فئات المساهمين في الموسوعة؟
٩. هل تتبع الموسوعات العربية الحرة خطة تصنيف مقننة؟
١٠. كيف يمكن تصفح الموسوعات العربية الحرة والبحث فيها؟
١١. ما معدلات استخدام الموسوعات العربية الحرة؟
١٢. هل تتاح الموسوعات العربية الحرة في أشكال أخرى غير الخط المباشر؟
١٣. ما المزايا التي توفرها الموسوعات العربية الحرة؟
١٤. ما العيوب والمشكلات التي تعترض الموسوعات العربية الحرة؟